

Gestão de processos: Um estudo em bibliotecas universitárias¹

Leticia Lima dos Santos²
Marizangela Gomes de Morais³

RESUMO

Gestão de Processos define-se em técnicas organizacionais que buscam aperfeiçoar instituições. Proporcionando assim benefícios com sua aplicação como velocidade em acompanhar as mudanças do mercado, a satisfação de quem consome e a qualidade tanto nos processos, quanto nos produtos. Possui como objetivo compreender a Gestão de Processos em três bibliotecas universitárias na cidade de Goiânia, analisando a percepção dos bibliotecários referente ao desenvolvimento da Gestão de Processos e qual sua contribuição para melhor administração de uma unidade de informação. Foi realizado uma entrevista com quatro bibliotecários. Apresenta abordagem qualitativa e exploratória. Emprega pesquisas metodológicas de caráter bibliográfico. Conclui-se que as bibliotecas selecionadas para pesquisa desenvolvem a Gestão de Processos, além de compreender sua importância para o melhor desempenho da biblioteca, ressalta-se a importância da continuidade de pesquisas relacionadas a gestão de processos na Biblioteconomia, garantindo assim uma visão mais ampla e coerente sobre o tema aos formandos e profissionais atuantes.

Palavras-chave: Gestão de Processos; Biblioteconomia; Biblioteca Universitária; Administração.

ABSTRACT

Process Management is defined in organizational techniques that seek to improve institutions. Thus providing benefits with its application such as speed in keeping up with market changes, the satisfaction of those who consume and the quality in both processes and products. It aims to understand Process Management in three university libraries in the city of Goiânia, analyzing the perception of librarians regarding the development of Process Management and what their contribution to better administration of an information unit. An interview was conducted with four librarians. It presents a qualitative and exploratory approach. It employs bibliographic methodological research. It is concluded that the libraries selected for research develop Process Management, in addition to understanding its importance for the better performance of the library, the importance of continuing research related to process management in Library Science is emphasized, thus ensuring a broader view and coherent on the topic to trainees and working professionals.

Keywords: Process Management; Librarianship; University Library; Administration.

1 INTRODUÇÃO

A Gestão de Processos pode ser compreendida como técnicas organizacionais que buscam aperfeiçoar tanto empresas, quanto instituições. Trazendo diversos benefícios com sua aplicação, como velocidade em acompanhar as mudanças do mercado, a satisfação de quem consome e a qualidade tanto nos processos, quanto nos produtos. Para Gonçalves (2000, p. 14)

¹ Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás.

² Discente do 8º período do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás.

³ Professora orientadora do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás.

o “processo é um conceito fundamental no projeto dos meios pelos quais uma empresa pretende produzir e entregar seus produtos e serviços aos seus clientes. Além disso, muitos dos processos nas empresas são repetitivos e envolve, no seu conjunto, a maioria das pessoas da organização.”.

"A gestão de+ processos tem sido estudada e entendida como uma forma de reduzir o tempo entre a identificação de um problema de desempenho nos processos e a implementação das soluções necessárias." (SANTOS, 2009, p. 26 *apud* FAGUNDES; REIS, 2016, p. 5). Logo, acredita-se que faz parte do processo administrativo do local e precisa ser pensada de forma clara e objetiva levando em consideração cada especificidade do ambiente que se quer aplicar.

Com a chegada da tecnologia e o aumento informacional os profissionais de diversas áreas precisam se adaptar diariamente para essa evolução em conjunto. Dentre estes profissionais, encontram-se os bibliotecários, que possuem um papel fundamental para a sociedade, pois são responsáveis por tratar, organizar e disseminar a informação. Logo adequar-se aos avanços tecnológicos e expandir suas funções é uma realidade que vem sendo trabalhada diariamente na vida destes profissionais.

A Gestão de Processos se faz importante para o desenvolvimento e evolução de uma unidade de informação e desenvolver esses processos é destinado diretamente ao bibliotecário na unidade. É preciso entender os mecanismos de forma completa, tendo em vista que os profissionais precisam buscar se aprimorar em novas técnicas afim de um aprimoramento nos processos mais voltados ao lado administrativo do ambiente.

Este trabalho busca identificar se os bibliotecários da unidade de informação aplicam as técnicas necessárias nas bibliotecas. Além de analisar quais os retornos obtidos pela unidade de informação e a importância da aplicação nestes locais. As pesquisas apresentadas nesse trabalho serão de caráter bibliográfico e de campo, visando identificar qual o papel desenvolvido pelos profissionais em bibliotecas universitárias de Goiânia.

Primeiramente será abordada as funções que a técnica de processos gerenciais precisa desenvolver em uma unidade de informação, explicando quais são essas funções, em seguida compreender se essas técnicas são desenvolvidas nas bibliotecas selecionadas, visando identificar como funciona todo o processo e qual a visão do profissional responsável sobre o tema.

1.1 PROBLEMÁTICA

A Gestão de Processos contribui para que uma unidade de informação funcione de forma coesa, trazendo uma organização lógica ao local e um planejamento estratégico que permite

consequentemente que o bibliotecário faça com que a Gestão e Administração dos Processos funcione no local desenvolvido. Além disso, a partir do momento em que o bibliotecário como gestor responsável pela unidade de informação sabe desenvolver as técnicas corretamente todos os processos podem ser modificados, fazendo com que a unidade evolua e seja um ponto de referência ao usuário.

Atualmente, diante do mercado competitivo, busca-se que tanto os profissionais formados, quanto os graduandos e as unidades de informação se adaptem e tragam inovações aos usuários, fazendo com que os mesmos tenham realmente o interesse em utilizar a biblioteca, em entender quem são os bibliotecários e como eles trabalham, fazendo com que fique claro qual o seu real papel e como sua função pode auxiliar o usuário.

A partir dessas ideias essa pesquisa buscará pesquisar: Como a Gestão de Processos pode contribuir para melhor administração da unidade de informação? Os bibliotecários como gestores das bibliotecas pesquisadas desenvolvem a Gestão de Processos na unidade de informação? Quais são as técnicas desenvolvidas pelos profissionais?

1.2 OBJETIVOS

Adiante serão apresentados os objetivos desse trabalho.

1.2.1 **Objetivo Geral**

Analisar a percepção de bibliotecários em relação a Gestão de Processos em bibliotecas universitárias e como a Gestão de Processos pode contribuir para melhor administração da unidade de informação.

1.2.2 **Objetivos Específicos**

- Verificar o que os bibliotecários compreendem por Gestão de Processos;
- Compreender quais as técnicas de Gestão de Processos são desenvolvidas e aplicadas por esses profissionais;
- Identificar os desafios do planejamento e execução da Gestão de Processos nas bibliotecas universitárias.

1.3 JUSTIFICATIVA

A Gestão de Processos tem se tornado uma temática cada vez mais relevante pois apresenta passo a passo as etapas de um processo de trabalho. Para a biblioteconomia é um tema que se encontra em evolução. Possui extrema importância visto que o profissional atual, precisa buscar se atualizar e adaptar as unidades de informação a eficiência nas tarefas e processos. Tendo em vista que mudanças e evoluções estão ligadas diretamente no futuro. Uma unidade de informação precisa compreender suas necessidades e buscar melhorá-las afim de trazer cada dia mais um público satisfeito para a unidade de informação, onde seus usuários consigam obter de forma satisfatória as informações que necessitam e que lhe fizeram buscar aquele local. Para que isso ocorra os profissionais responsáveis pelas unidades de informação precisam primeiramente identificar quais as necessidades daqueles locais, quais os pontos mais importantes a serem modificados e a partir deste pensamento desenvolver um planejamento para aquele local, executando estes processos afim da obtenção de melhorias.

Este trabalho irá analisar como a Gestão de Processos pode contribuir para melhor administração de uma biblioteca, trazendo uma visão inovadora sobre a importância de estudar, pesquisar e também aplicar a Gestão de Processos em uma biblioteca, trazendo contribuições não só para os profissionais, mas também para a área da Ciência da Informação. O mesmo está relacionado ao eixo administrativo do curso de Biblioteconomia pois possui em foco principal a gestão e suas diretrizes.

O tema foi escolhido pois essa temática faz parte de algumas grades curriculares dos cursos de Biblioteconomia no Brasil, inclusive no curso da Universidade Federal de Goiás, onde na grade já é ofertado algumas matérias. Na área de Administração de Unidades de Informação há uma matéria de Gestão de Processos, ou seja, após a disciplina, os conhecimentos e experiências adquiridas durante essa disciplina a temática despertou interesse para que fosse pesquisada.

A pesquisa será realizada em três bibliotecas universitárias do estado de Goiás, sendo elas a Biblioteca da Universidade Federal de Goiás (UFG), uma instituição particular e no Instituto Federal de Goiás (IFG). A modalidade de biblioteca universitária foi escolhida pois nela há gestores responsáveis que podem contribuir para suprir as indagações dessa pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para que esse trabalho fosse desenvolvido foram pesquisados referenciais teóricos, como livros e trabalhos acadêmicos com seguintes temas: Gestão de processos, Administração

e Bibliotecas Universitárias e suas ramificações. Afim de identificar os autores que trabalham o tema e a relevância que o mesmo possui. Os temas foram escolhidos levando em consideração a contribuição que poderiam trazer a pesquisa e também buscando esclarecer do que se trata a Gestão de Processos e como a mesma pode contribuir para a área acadêmica.

2.1 ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO

O bibliotecário na atualidade precisa se destacar e desenvolver habilidades que o diferenciam de outros, fazendo com que suas qualidades sejam reconhecidas e valorizadas, o bibliotecário ao decorrer de sua graduação desenvolve habilidade para administrar uma unidade de informação e fazer com que ela cumpra seu papel para com a sociedade. Ou seja, o profissional entende a importância de uma unidade de informação e sua necessidade, garantir uma sociedade não só informada, mas com informações de qualidade e verdadeira, com fundamentos.

Pinheiro e Ferrez (2014) definem unidade de informação como:

[...] conjuntos de componentes relacionados entre si na coleta, processamento, armazenamento, análise, disseminação e disponibilização de informações, em determinada área, problema ou missão, com o propósito específico de atender usuários interessados (PINHEIRO; FERREZ, 2014, p. 208).

Ou seja, são unidades coordenadas essencialmente por um bibliotecário onde se desenvolve o tratamento da informação no geral, onde a informação de forma “pura” e a partir de então é tratada, analisada e a partir disso então disseminada.

De acordo com Macedo e Ortega (2019, p. 329 *apud* BELLUZZO, 2007) as unidades de informação “podem ser entendidas como organizações que se denominam como bibliotecas, sistemas de informação, serviços de informação, núcleo de informação, centro de informação, dentre outros.”.

O bibliotecário tem como seu local principal de trabalho as unidades de informação e vem trabalhando cada vez mais para dar notabilidade a esses locais e mostrar quais suas reais funções e o quanto são necessárias para a sociedade, ser um profissional da biblioteconomia atualmente é um desafio pois além de trabalhar diariamente para ser bons profissionais é necessário que lutem para serem valorizados e para que tornem o ambiente das unidades de informação algo atrativo e necessário a sociedade.

Falar em ambientes de informação, hoje em dia, é se referir muito mais do que às bibliotecas, mas também a centros de informação e documentação, a centros de recursos de informação, a centros de memória, etc., numa diversidade de organizações

formais que são genericamente referidas como unidades de informação (VERGUEIRO; MIRANDA, 2007, p. 8).

Visando os desafios que o profissional enfrenta ao longo de sua carreira para conquistar seu espaço na sociedade e no mercado de trabalho, os profissionais precisam ser especialistas em suas funções e mostrar o quanto podem fazer diferença em uma instituição. O bibliotecário como gestor precisa desempenhar seu papel e fazer com que ocorra a melhor gestão possível para uma unidade de informação.

O planejamento em uma unidade de informação é primordial, pois é a partir dele que os objetivos da instituição são definidos e é ele quem resguarda a unidade de imprevistos que muitas vezes trazem grandes espaços a instituição, ou seja, destinar um tempo para planejar os processos em uma instituição é o ponto principal para evitar problemas futuros, isso garante que não ocorra muitos imprevistos e que caso aconteça o profissional consiga tomar decisões imediatas de resolução, garantindo que haja satisfação ampla tanto por parte da instituição quanto por parte dos usuário.

Compreende-se que o ato de planejar é:

Função primordial a ser desempenhada. O planejamento determina os objetivos a serem atingidos e os tipos de controle necessários que a administração da empresa deverá adotar. E, como tal, o planejamento tem características próprias e definidas (FARIA, 1997, p. 71).

Logo o profissional bibliotecário responsável pela instituição precisa desenvolver habilidades e competências necessárias para desenvolver um bom planejamento no local. Gerenciar unidades de informação exige muito e para que um profissional consiga exercer o que sua função lhe pede. Para Chiavenato (2003, p. 4) é necessário que o profissional tenha no mínimo três competências e habilidades, conforme a imagem abaixo.

Figura 1 - Competências e Habilidades do profissional bibliotecário

Fonte: Valentim (2017, não paginado)

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003, p. 39) o planejamento estratégico é uma forma desenvolvida para definição das estratégias da organização, onde o profissional busca a introdução da unidade em que se está atuando e sua missão. Já o planejamento estratégico para Valentim (2017, p. 21) é “oriundo do planejamento estratégico que, por sua vez, alinha o planejamento estratégico aos operacionais, orientando o grau operacional à execução das atividades e tarefas relacionadas ao planejamento.”

O bibliotecário em uma unidade de informação precisa desenvolver um trabalho que vai muito além de catalogar, classificar e disseminar a informação, a cada dia que se passa o profissional tem sido mais exigido, logo, é responsável por se adaptar as novas necessidades que são impostas ao mesmo e também se especializar. Trigueiro e Marques (2014, p. 12) falam que “a palavra administração vem do latim ad, que Significa direção, e minister, subordinação ou obediência; isto é, uma atividade realizada por alguém sob o comando de outro”. Ou seja, levando em consideração a definição pura da palavra administração e trazendo para o fazer bibliotecário, o mesmo que é o responsável pela biblioteca/unidade de informação precisa trazer os serviços administrativos para si, pois ele é o administrador daquele local, o responsável por gerir e fazer com que todos os processos sejam executados de forma correta.

A administração nada mais é que a condução racional das atividades de uma organização seja ela lucrativa ou não-lucrativa. A administração trata do planejamento, da organização (estruturação), da direção e do controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorram dentro de uma organização. Assim a administração é imprescindível para existência, sobrevivência e sucesso de organizações. Sem a administração, as organizações jamais teriam condições de existir e de crescer (CHIAVENATO, 2003, p. 2).

Em concordância com que o autor diz sem o processo administrativo uma empresa ou unidade de informação dificilmente consegue fazer com que o local vá pra frente e evolua conforme precisa evoluir. A administração se baseia essencialmente em tomar decisões e gerir além de pessoas, processos, colocando em práticas planos que devem ser pensados afim de chegar a um objetivo. Já para Maximiano (2006, p. 26) a administração “[...] é o processo de tomar decisões e realizar ações”.

O processo administrativo abrange cinco tipos de funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle. O autor exemplifica de forma clara como deve ser desenvolvido o processo de administração. Ser líder, também precisa ser característica de um bibliotecário e o trabalho de liderança muitas vezes exige outras habilidades da pessoa responsável. Ainda para Chiavenato (2003, p. 10) “a tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz”. Sem que o trabalho seja desenvolvido de forma eficaz o trabalho do administrador pode se tornar em vão ou muitas vezes não trazer um retorno satisfatório.

Saber como planejar seu tempo e executar as funções que lhe são estabelecidas são ótimos exemplos, pois a partir do momento em que surgem necessidades em um local e o administrador se torna responsável por pensar e desenvolver uma solução para atender a necessidade, se o mesmo não se organizar a possui conhecimentos básicos para se aplicar a resolução acaba sendo mais complexa, tudo isso leva atraso aos processos, além de ser prejudicial ao local.

Para Levitt (*apud* CHIAVENATTO, 2006, p. 3),

[...] o conhecimento do administrador é apenas um dos múltiplos aspectos da sua capacidade profissional. Ele é avaliado pelo seu modo de agir e decidir, suas atitudes, conhecimentos, habilidades, competências, personalidade e estilo de trabalho.

O fazer da administração precisa ser desenvolvido não só em uma empresa, biblioteca ou unidade de informação, a administração precisa estar em nossa vida, nosso cotidiano. Para administrar é preciso definir um planejamento estratégico, ter inteligência emocional e saber como contornar situações que não muitas vezes não são convencionais, fazendo necessário que administrar faça parte de uma rotina diária e metódica, logo a gestão de processos faz parte da gestão de uma biblioteca e os benefícios que a mesma pode trazer são facilmente perceptíveis, sendo eles o sucesso no local do qual se foi aplicado, maior rapidez ao se desenvolver os processos, um trabalho mais eficaz sendo tanto na aplicação da empresa como na forma com que os funcionários trabalham e até veem a instituição.

2.2 GESTÃO DE PROCESSOS

Henri Fayol (1989) um dos principais pensadores do conceito e de gestão definiu cinco pilares fundamentais e indispensáveis que são: Planejar, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar, que está ligado diretamente aos quatorze princípios também de Fayol (1989) que são: a divisão do trabalho, a autoridade, a responsabilidade, a disciplina, a unidade de comando, a unidade de direção, a subordinação dos interesses individuais aos interesses globais, a remuneração do pessoal, a centralização, a ordem, a equidade, a estabilidade do pessoal, a iniciativa e, por fim, o espírito de corporação (a união faz a força).

Gonçalves (2000, p.7) define processo como um “[...]grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço”. Além disso, pode ser considerada uma soma de contribuições de operações que tem como objetivo suprir o que o cliente espera (ESPINDOLA, 2014. p. 20).

Segundo Tessari (2004):

Os processos são o Clark Kent dos conceitos de negócios: aparentemente humildes e despretensiosos, mas na verdade, tremendamente poderosos. Por meio dos processos, a meta abstrata de pôr os clientes em primeiro lugar transforma-se em consequências práticas. Sem processos, as empresas afundam na espiral do caos e dos conflitos internos (TESSARI, 2004 p. 75).

O processo pensado e desenvolvido de forma específica para cada empresa traz um grande diferencial, faz com que o trabalho seja desenvolvido de forma única e traz bons resultados poderá servir como um modelo. Entender o que os clientes esperam e a forma de conquista-los faz parte do mercado atual, a experiência do cliente precisa vir em primeiro lugar.

O processo não funciona por si só, ele tem etapas definidas para funcionar, é necessário estudar o local em que se está trabalhando conhecendo o ambiente em que será desenvolvido, após isso selecionar o formato do processo que será aplicado, mapear como irá funcionar a implementação do processo, analisar o processo e estabelecer as mudanças precisam ocorrer no local.

Gonçalves (2000) diz que:

Existem três categorias básicas de processos empresariais: 2 os processos de negócio (ou de cliente) são aqueles que caracterizam a atuação da empresa e que são suportados por outros processos internos, resultando no produto ou serviço que é recebido por um cliente externo; os processos organizacionais ou de integração organizacional são centralizados na organização e viabilizam o funcionamento coordenado dos vários subsistemas da organização em busca de seu desempenho geral, garantindo o suporte adequado aos processos de negócio; e os processos gerenciais são focalizados nos gerentes e nas suas relações (Garvin, 1998) e incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da organização (GONÇALVES, 2000 p. 10).

Gonçalves trazendo a visão de processos aplicados no âmbito empresarial define inicialmente em categorias básicas, três categorias que devem ser pensadas e então identificado qual processo mais se encaixa e a melhor opção a ser aplicada, porém, não há uma regra definida para isso, há empresas que talvez necessitem de mais de uma forma de aplicação e isso pode ocorrer sem nenhum tipo de problema, desde que seja aplicado de forma correta.

“Num sentido mais amplo, chamamos de processo de trabalho a maneira particular de realizar um determinado conjunto de tarefas, sob o ponto de vista dos especialistas em análise do trabalho humano” (CAMERON et al., 1995, p. 9). Logo, desenvolver um modelo de processo em uma empresa exige um conhecimento da realidade e também das necessidades daquele local, pois só então é possível determinar quais serão as atividades necessárias para que os objetivos da aplicação desse processo sejam eficazes, o modelo de processo deve ser aplicado de forma única, pois está diretamente ligado ao modelo de trabalho de cada empresa.

O processo é uma das ferramentas primordiais para o funcionamento de uma empresa, é a partir dele que se define uma forma de organização e as etapas a serem seguidas para que a empresa obtenha resultados positivos, deve ser pensado de forma criteriosa e com a lógica do local em que está aplicando para que o processo seja efetivo. Além disso o conceito de processo se faz muito utilizado atualmente, e é muito utilizado para aperfeiçoar o trabalho.

Para Gonçalves (2000):

O processo é um conceito fundamental no projeto dos meios pelos quais uma empresa pretende produzir e entregar seus produtos e serviços aos seus clientes. Além disso, muitos dos processos nas empresas são repetitivos e envolvem, no seu conjunto, a maioria das pessoas da organização (GONÇALVES, 2000, p. 9).

Logo, para que a satisfação do cliente final aconteça, todas as etapas propostas precisam ocorrer como planejado e para que isso ocorra as pessoas que fazem parte deste processo seja de forma indireta ou não precisam ter organização e foco, precisam também, compreender cada etapa do processo que colocarão em prática para que ele seja desenvolvido de forma correta e alcance o resultado esperado. Fazer um estudo antes da organização, qual sua visão de trabalho e onde pretende alcançar precisa fazer parte do processo inicial.

Conceituando Gestão por processos, segundo Carvalho et al. (2005, p. 217) é “uma metodologia para a avaliação contínua, análise e melhoria do desempenho dos processos que exercem mais impacto na satisfação dos clientes e dos acionistas (processos-chave)”. A gestão precisa ser aplicada e revisada sempre que o gestor identificar necessidade de alterações, os processos vão fluindo de acordo com as mudanças da instituição, logo, é necessárias atualizações para obtenção da evolução.

Gerenciar está mais voltado para o emprego dos recursos da empresa para o alcance de resultados, não excluindo os recursos humanos (são os mais valiosos), mas muito voltados para o "como" se empregam os recursos, a eficácia no alcance dos objetivos. Gerenciar implica em aplicar os recursos da empresa - pessoas, materiais, capital, tecnologia, conhecimento - no atingimento dos objetivos de negócio (SILVA, 2015, p. 19).

Ou seja, para a obtenção de resultados é necessário investimento, e além de investir é preciso utilizar de todos os meios possíveis para atingir os resultados esperados. Paim et al. (2009a) afirma que esse modelo de gestão é “a aplicação de diferentes conceitos e teorias voltadas a melhor organizar/gerir os processos das organizações”. Logo, é necessário que se faça um estudo e uma junção dos conceitos e como será a aplicação do mesmo nas empresas, afim da obtenção do sucesso.

A gestão de processos pode ser dividida em seis fases, conforme o quadro abaixo mostra:

Figura 2 - Fases da Gestão de Processos

METODO / FASES	RUMMLER - BRACHE	BPM	PUNDEK	GESTAO POR PROCESSOS - UNICAMP	TAD	ALMEIDA
CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO	1) Identificação das questões críticas do negócio;	1) Preparação para BPM;		1) Planejamento estratégico; 2) Entendimento do negócio;		
SELEÇÃO DO PROCESSO	2) Seleção dos processos críticos; 3) Seleção do líder e dos membros da equipe; 4) Treinamento da equipe;	2) Seleção do processo;	1) Identificação dos processos-chave da empresa;	3) Identificação dos processos críticos;	1) Identificação dos processos de Negócio;	1) Planejamento;
MAPEAMENTO DO PROCESSO	5) Desenvolvimento do mapa;	3) Descrição do processo;	2) Estabelecimento, por processo, das entradas, recursos e saídas; 3) Análise e elaboração da matriz de responsabilidades do processo;	4) Registros dos clientes e fornecedores do processo;	2) Modelagem dos processos de negócio;	2) Mapeamento e modelagem dos processos;
ANÁLISE DO PROCESSO	6) Identificação de desconexões; 7) Análise das desconexões; 8) Desenvolvimento do mapa ideal; 9) Estabelecimento de medidas;	4) Quantificação do processo; 5) Seleção de melhorias;	4) Estruturação das tarefas;	5) Análise do processo atual;	3) Melhoria do processo de negócio;	
ESTABELECIMENTO DE MUDANÇAS	10) Planejamento de mudanças, desenvolvimento de recomendações e apresentação;		5) Elaboração do procedimento operacional (PO);	6) Redesenho do processo;	4) Desenvolvimento do modelo; 5) Design;	3) Redesenho do processo; 4) Planejamento da implantação/transição;
IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROCESSO	11) implementação das mudanças e monitoramento;	6) Implementação;	6) Implantação dos processos padronizados; 7) Monitoramento;	7) implantação do processo; 8) Gerenciamento do processo;	6) Implementação;	5) Capacitação das pessoas envolvidas no novo processo; 6) Gestão da transição;

Fonte: Baseado em Almeida (2010)

Após garantir que as etapas foram compreendidas e analisadas de acordo com a realidade do local em que será aplicado, as fases precisam ser desenvolvidas afim de garantir uma efetividade no resultado do processo final. Entender a necessidade e pensar nas fases já levando em consideração as etapas citadas acima permite a satisfação do da instituição e consequentemente do cliente.

Ainda de acordo com Paim (2009a) et. al:

A gestão de processos também tem sido estudada e entendida como uma forma de reduzir o tempo entre a identificação de um problema de desempenho nos processos e a implementação das soluções necessárias. Contudo, para reduzir esse tempo, as ações de modelagem e análise de processos devem estar bem estruturadas, permitindo que os processos sejam rapidamente diagnosticados e as soluções sejam mais facilmente identificadas o que permite, por conseguinte, implantações no menor intervalo de tempo e custo possíveis (2009a, p. 26).

Em concordância com os autores citados acima, a gestão de processos deve ser utilizada também como uma forma de otimização do tempo e a busca por soluções práticas. Porém, para que isso aconteça é necessário que se tenha além de um bom planejamento, um planejamento que possa ser colocado em prática de forma rápida e barata, ou seja, visando evoluções significativas a instituição. Ainda de acordo com Paim et. al (2009b) “Promover o funcionamento, o u gerenciar, envolve fazer com que o trabalho ocorra de maneira adequada ou como o esperado e projetado.” Logo quando pensada a gestão de processos precisa acompanhar a realidade do local, dentro das condições seja tanto no quesito econômico quanto no tempo da aplicação e etc. pois só assim será alcançado o resultado esperado, é importante não pensar além do que se pode fazer para que não ocorra perda de tempo e dinheiro em algo que não pode ser aplicado naquele momento, manter os pés no chão e fazer um estudo realista é o ideal para alcançar o esperado.

Trazendo os conceitos apresentados acima para uma unidade de informação, a aplicação de gestão de processos em uma biblioteca atualmente se faz de extrema importância. Por mais que o conceito de gestão de processos tenha sido fundamentado e também estudado principalmente pela administração, este tema com o passar do tempo alcançou a biblioteconomia e outras profissões. Saber gerir, identificar quais são as necessidades da biblioteca/unidade de informação e fazer as adaptações necessárias para que seus serviços se tornem satisfatório e os trabalhos sejam realmente eficazes. Além disso a gestão de processo influi não somente a unidade de informação, mas também as pessoas que utilizam o local, seus usuários. Portanto, pode-se dizer que “a gestão de processos se baseia nos elementos básicos dos processos: tarefas executadas, reuniões realizadas, decisões tomadas, metas alcançadas e resultados produzidos pelo processo” Gonçalves (2000, p. 16). Logo cabe ao profissional da biblioteconomia aproveitando das matérias que o curso oferece ao decorrer de sua formação e buscar conhecimentos específico da área de gestão de processos, se necessário buscar especializações para que ao decorrer do desenvolver do seu trabalho a gestão de processos seja desenvolvida e aplicada.

Segundo a apostila desenvolvida pela a Escola Nacional de Administração Pública-ENAP (2013):

Podemos relacionar a gestão de processos com o esforço de estabelecer sistemas de trabalho submetidos a descrições, mensurações e controles das atividades em função do que foi planejado. Gerir processos é, portanto, monitorá-los para manter a conformidade e os resultados pretendidos (2013, p. 23).

A gestão de processos precisa ser pensada de forma completa, o administrador responsável precisa entender quais são as necessidades daquele local e fazer com que a partir das necessidades que a biblioteca apresentada os princípios da gestão de processos sejam aplicados. Uma biblioteca precisa ser pensada além da realidade de ser um local onde as pessoas vão para localizar e realizar o empréstimo de livros, artigos, teses, entre outros. Mas deve sim ser vista atualmente como uma empresa, empresa essa que é responsável por ter uma organização e um planejamento e que pense nas possibilidades de como trazer usuários ou até mesmos clientes a esse local, pensar também o que faria essas pessoas satisfeitas e como elas deveriam ser tratadas e recepcionadas naquele local.

Ainda pensando no conceito da gestão de processos, Gonçalves (2000, p. 9) fala que “as empresas estão procurando se organizar por processos para terem maior eficiência na obtenção do seu produto ou serviço, melhor adaptação a mudança, melhor integração de seus esforços e maior capacidade de aprendizado”. Ou seja, as mudanças constando que a sociedade vem enfrentando diariamente tem exigido pensamentos e planejamentos mais avançados, que satisfaçam as pessoas que precisam daquele serviço de alguma forma.

Gonçalves (2000) ressalta que:

Processo é um conceito fundamental no projeto dos meios pelos quais uma empresa pretende produzir e entregar seus produtos e serviços aos seus clientes. Além disso, muitos dos processos nas empresas são repetitivos e envolve, no seu conjunto, a maioria das pessoas da organização (2000, p. 14).

Para que haja satisfação por parte dos usuários da biblioteca e também sucesso no desenvolver da unidade de informação é preciso traçar as necessidades do local de acordo com prioridades, pensando nas possibilidades e sendo realista referente a tudo que está ao alcance de ser desenvolvido, após isso é preciso dividir em processos e então começar a colocar em pratica tudo o que foi traçado. Portanto, pode-se dizer que ‘ a gestão de processos se baseia nos elementos básicos dos processos: tarefas executadas, reuniões realizadas, decisões tomadas, metas alcançadas e resultados produzidos pelo processo. Gonçalves (2000, p. 16). Todo esse processo desenvolvido em uma empresa, unidade de informação é conhecido como a forma de gerir os processos e necessidades deste local.

Para a ENAP (2013):

Nas organizações orientadas por processos, a dimensão humana é valorizada em função do envolvimento das pessoas com os resultados do trabalho, ou seja, ganha importância a contribuição que podem dar à execução dos processos (o valor que

podem agregar), e isso rebate nas formas da gestão, que se tornam mais abertas ou participativas (2013 p. 35).

Em concordância com a Escola Nacional de Administração Pública a gestão de processo é desenvolvida essencialmente pelas pessoas que conhecem e são responsáveis pela administração da empresa, no caso da biblioteconomia da unidade de informação e precisa envolver o máximo de pessoas possível, trabalhando em conjunto com o objetivo de se alcançar os resultados esperados. Logo é uma grande oportunidade para promover um maior envolvimento entre as pessoas durante o desenvolvimento da gestão de processos no local, fazendo assim que a empresa se torne mais participativa e comunicativa para com seus funcionários.

De acordo com Giviam e Argoud (2015, p. 528, *apud* PAIM 2009, p. 130), o modelo de gestão de processos apresentam as seguintes características:

Quadro 1 - Modelo Gestão de Processos

As pessoas trabalham no processo e não em áreas funcionais, que perdem a importância;
Há reconhecimento pela organização das pessoas e equipes que buscam melhorias para os clientes;
Os objetivos são definidos em função do cliente;
Há integração externa entre as pessoas da cadeia de suprimentos e integração interna entre as atividades dos processos da empresa;
As recompensas são baseadas na capacidade de alcançar melhorias nos processos;
O negócio é visto como uma série de processos interdependentes;
Os papéis de gestão de processos estão formalmente definidos nas descrições dos cargos;
Os funcionários e recursos são agrupados para produzir um trabalho completo;
A informação segue para onde é necessária, sem o filtro de hierarquia.

Fonte: Autor (2021).

A gestão de processos tem como base etapas bem definidas, saber analisar os processos e compreender suas etapas e configurações é de suma importância. A gestão de processos acaba funcionando como um guia do local, é o planejamento que mede possíveis intercorrências e mostra como agir em determinada situação e possui um papel importante na tomada de decisão e sucesso do local, logo mapear estes processos é primordial.

2.2.1 Mapeamento de Processos

O Mapeamento de Processos em uma unidade de informação também é um conceito indispensável dentro da gestão de processos. Para que seja desenvolvido o mapeamento de processos em uma unidade é de suma importância que cada processo desenvolvido seja de conhecimento do profissional responsável, pois é através do mapeamento que cada fluxo que será definido os processos a serem desenvolvidos, sejam eles dos mais amplos aos menos amplos. De acordo com Paula e Valls (2014, p.14), o “Mapeamento de Processos também proporciona que sejam identificadas as pessoas envolvidas em cada uma das etapas do fluxo, fazendo com que as atribuições de responsabilidades sejam feitas de forma clara.”

Dentro do mapeamento de processos uma das ferramentas mais utilizadas é o Fluxograma, de acordo com “fluxograma de processo é uma técnica utilizada para registrar o processo de uma maneira compacta e de fácil visualização e entendimento.” (BARNES *apud* CUNHA, 2012, p. 24).

Na criação de um fluxograma, basicamente elaborase um gráfico de fluxo de um processo, demonstrando seu funcionamento e deixando claro quais são os insumos, as operações e o produto final. Por meio desse gráfico, os trabalhadores podem visualizar todo o processo e descobrir a causa de possíveis problemas ou identificar pontos de melhoria (MASIERO *apud*, DAIER, 2016, p. 30).

Segue abaixo em quadro explicativo sobre tipos de fluxograma:

Figura 3 - Tipos de Fluxogramas

TIPO DE FLUXOGRAMA	DESCRIÇÃO
FLUXOGRAMA SINTÉTICO	Segundo Araujo (2009), é a representação de uma sequência de passos relativos a determinado processo, oferecendo uma ideia genérica de como este é realizado.
FLUXOGRAMA DE BLOCOS	De acordo com Cruz (2009), esse modelo é parecido o fluxograma sintético, pois também mostra de forma resumida o processo objeto de análise, sendo mais usado pelos analistas de sistema.
FLUXOGRAMA VERTICAL	Fluxograma que usa uma simbologia conhecida internacionalmente, sendo uma ferramenta poderosa para levantamento e análise de rotinas (CRUZ, 2009).
FLUXOGRAMA ESQUELETO	Este modelo de fluxograma é recomendado, segundo Araujo (2009), quando há consultas às informações indiretamente relacionadas aos processos, pois permite visualizar, de forma mais detalhada, qual tipo de documento deve ser consultado, e o resultado da consulta.
FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS	Araujo (2009) define que este fluxograma é o que apresenta maior detalhamento das ações. Este tipo de fluxograma requer uma boa capacitação para a sua elaboração, bem como um bom grau de entendimento de quem for interpretar.
FLUXOGRAMA VERTICAL E HORIZONTAL	Esse tipo de fluxograma conta com uma tabela de símbolos a serem preenchidos, que indicam as ações/fluxos, e com uma tabela a ser preenchida que indica o caminho percorrido para a realização das ações/fluxos (ARAUJO, 2009).
FLUXOGRAMA DE DOCUMENTOS	Esta ferramenta, de acordo com Araujo (2009), aborda problemas e demandas vinculadas a vias, cópia e originais de documentos. Na planilha são reservados o mesmo número de colunas e de vias ou cópias do documento principal. Apresenta apenas a movimentação das vias e a ação primeira decorrente dessa movimentação.

Fonte: Pereira (2013, p. 21)

O Fluxograma como ferramenta para o desenvolvimento da gestão de processos em uma biblioteca universitária permite que os processos sejam registrados de uma forma mais simplificada e clara, facilitando assim a interpretação e permitindo consequentemente uma

ampla interpretação pelos profissionais que irão utiliza. Abaixo segue um exemplo de fluxograma desenvolvido especificamente para uma biblioteca universitária que é o foco desse trabalho.

Figura 4 - Fluxograma em Biblioteca Universitária

Fonte: Gonçalves; Cerveró (2017, p. 126)

Após a apresentação dos conceitos da Gestão de Processos e as funcionalidades que a mesma pode trazer as empresas e ao profissional do futuro é clara a importância da sua aplicação e como a mesma pode mudar a realidade do local das mais variadas formas possíveis. Como dito inicialmente as novas formas como as empresas devem levar suas empresas e pensar em seus clientes exige que os administradores destes locais se adequem e avancem junto, fazendo com que assim consiga se alcançar os objetivos propostos e tenham sucesso em seus negócios.

Para que a gestão de processos seja desenvolvida há etapas dentro do mapeamento de processos, etapas essas divididas em Macroprocessos, Processos e Subprocessos.

De acordo com Reis e Blattmann (2004):

[...] é a forma de classificar os processos de acordo com o seu grau de abrangência na organização. Sintetiza-se desta maneira: a) Macroprocesso: é um processo que geralmente envolve mais de uma função da organização, cuja operação tem impactos significativos nas demais funções. Dependendo da complexidade, o processo é dividido em subprocessos; b) Subprocessos: divisões do macroprocesso com objetivos específicos, organizadas seguindo linhas funcionais. Os subprocessos recebem entradas e geram suas saídas em um único departamento; c) Atividades: os

subprocessos podem ser divididos nas diversas atividades que os compõem, e em um nível mais detalhado de tarefas (2004, p. 8).

Macroprocessos: “Um processo que geralmente envolve várias funções na organização, possuindo um impacto significativo no seu funcionamento”. (HARRINGTON *apud* SOUZA, 2014, p. 23). É a etapa inicial a ser pensada, é o princípio das etapas da gestão de processos, está ligada a uma visão macro, ou seja, é nesta etapa que a missão de uma instituição.

Processos: “Processo é uma sequência lógica de atividades que estão inter-relacionadas e interagem entre si. Cada entrada vem de um processo ou atividade e cada saída será a entrada para outro processo ou atividade.” (SOUZA, 2014 p. 23). Já a etapa de processos se torna mais específica na instituição, é a definição de etapas desenvolvidas no cotidiano, na padronização de ações buscando se alcançar as missões de uma unidade, logo nesta etapa se trabalha para a busca e a visão de sucesso para a instituição.

Subprocessos: Para (HARRINGTON *apud* SOUZA, 2014, p. 23), “ parte de um processo que, interligada a outro subprocesso, tem como saída um objetivo que ajuda as organizações a realizar sua missão”. Subprocesso funciona como um detalhamento de uma etapa do processo, é o aprofundamento de uma etapa do processo e análise específica desta etapa, visando um objetivo mais específico.

Figura 1 - Mapeamento de Processos

Fonte: (Harrington, 1993, p.34 *apud* SOUZA, 2014, p. 23).

Pensando nestes conceitos acima a imagem a seguir representa o conceito de mapeamento de processos aplicados em uma unidade de informação:

Figura 2 - Mapeamento de processos em bibliotecas universitárias

Fonte: Molina et al., (2004) *apud* Paula e Valls (2014)

Logo conforme os conceitos acima o profissional precisa fazer uma análise profunda para definição das etapas e processos nas unidades, afim de evitar falhas futuras e maiores problemas que possam surgir e impactar consideravelmente na instituição, pois a partir do momento que o profissional pensa não apenas no presente, mas nos impactos positivos que as ações atuais podem trazer ao local maior a possibilidade do crescimento da unidade.

2.2.2 BPM

O *Business Process Management* é uma ferramenta que vem sendo cada vez mais utilizada pelas organizações visando maior eficiência na gestão de processos de negócio, integrando dentro do ambiente organizacional o fluxo de informações, sistemas de informação, tecnologias, pessoas e tudo que possa contribuir para a eficiência dos processos dentro da organização de forma a fazer com que os processos sejam cada vez menos suscetíveis a falhas e com menores custos para a organização

A gestão de processos de negócio ou BPM – Business Process Modeling como uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar (ou projetar), executar, medir, monitorar e controlar processos de negócio, automatizados ou não, para alcançar consistência e resultados alinhados aos objetivos estratégicos da organização, envolvendo, ainda, com ajuda de tecnologia, formas de agregar valor, melhorias, inovações e o gerenciamento dos processos ponta a ponta, levando a uma melhoria do desempenho organizacional e dos resultados de negócios. (BPM CBOK *apud* PRADELLA, 2009, p. 20).

Dessa forma podemos compreender que o foco da gestão de processos é, além da melhoria contínua dos processos, maximizar o desempenho da organização de forma que haja o maior ganho possível com relação à lucro, desenvolvimento organizacional e até mesmo o fortalecimento da marca perante o mercado em que a organização está inserida. Segue abaixo o ciclo de vida do BPM:

Figura 7 - BPM

Fonte: Araújo (2009, p. 22)

Segundo Capote (2011, *apud* ARAÚJO, 2015, p. 22) as etapas de gestão de processos são:

Quadro 2 - Etapas BPM

Planejamento e Alinhamento Estratégico: envolve o entendimento do contexto dos processos através da análise de documentação da organização, possibilitando uma visão geral dos seus processos em relação à cadeia de valor, aos serviços de atenção ao cliente e a venda e aos processos de apoio e gestão.
Análise de Processos: tem com o objetivo levantar, modelar e avaliar os processos da organização retratando a sua realização exatamente como no momento da análise. Nesta fase são identificadas as deficiências no processo, a fim de realizar proposição de soluções.
Desenho do Processo: nesta etapa ocorre a definição da decisão por ser tomada em relação aos processos identificados durante a etapa de análise. Neste caso se faz necessário aplicar simulações, desenvolver um novo modelo com as melhorias previstas para os cenários identificados.
Implementação do Processo: esta etapa tem como objetivo viabilizar a entrada em produção e a execução dos processos definidos. É a realização do desenho de processos aprovado e o seu fluxo de trabalho documentado. A implantação de processos possui duas perspectivas distintas, ainda que complementares, sendo que a sua realização possui características específicas e relacionadas diretamente à abordagem selecionada.
Monitoramento e Controle: essencial para avaliar e garantir o alinhamento dos processos com os objetivos da organização. O principal objetivo desta fase é monitorar os indicadores e medidores aplicados no processo para avaliar o resultado do mesmo e seu alinhamento com as metas corporativas.

Refinamento do Processo: esta fase é responsável pela análise e tomada de decisão baseada nos resultados encontrados e monitorados na fase anterior. Esta fase objetiva a realização e criação da melhoria continuada dos processos de negócio corporativos.

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Araújo (2015, p. 23)

Para que alcance a eficiência necessária o BPM necessita que cada uma das etapas de seu fluxo seja executada de forma efetiva, cada etapa utilizada na metodologia de processos de negócio é de suma importância para o sucesso da gestão dos processos, visando planejar, executar e monitorar os processos assim como buscar melhorias dentro do processo executado.

Diante das ponderações e do conhecimento já adquirido quanto ao BPM, é possível entender que é uma ferramenta e modelo de gestão que se tornou indispensável para as grandes organizações e que traz de forma efetiva benefícios para a organização em todas as esferas, sendo aplicável a todos os processos que cerceiam o ambiente organizacional e possibilitando para organizações de todos os níveis a busca concreta pela excelência organizacional no que tange aos processos de negócio.

2.3 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Ao longo do seu desenvolvimento da sociedade, a ideia do que é biblioteca e o papel ao qual elas devem desenvolver evoluiu grandemente. Aos poucos a biblioteca foi surgindo e ganhando espaço e representação na sociedade. Já na idade média os primeiros vestígios de biblioteca universitária surgiram e possuíam um papel completamente diferente do modelo atual.

Martins (1996, p. 82) exemplifica isso com a seguinte citação:

[...] as bibliotecas monacais (e entre elas incluiremos, não só por afinidade como por suas origens históricas, a Vaticana), as bibliotecas das universidades e as bibliotecas particulares (mesmo as que eram constituídas pelos reis e grandes senhores pertenciam-lhes a título por assim dizer privado ou pessoal; só mais tarde é que, por força de uma evolução natural, elas se transformaram em bibliotecas ‘oficiais’ e públicas).

Inicialmente o acesso a biblioteca era algo totalmente limitado aos reis e rainhas, as instituições eram privadas e o conhecimento limitado a sociedade, fazendo com que muitas vezes as pessoas nem soubessem do que se constitui uma biblioteca, ou até mesmo qual seu papel e função para a sociedade. Com o avanço do tempo e a chegada da tecnologia foi possível

que a realidade se tornasse outra e o acesso as bibliotecas, a informação e ao conhecimento se tornasse comum.

É definida como “ Um acervo de materiais impressos (livros, periódicos, cartazes, mapas etc.), ou não-impressos, como filmes cinematográficos, fotografias, fitas sonoras, discos, microformas, CDROMs, programas de computador etc., organizados e mantidos para leitura, estudo e consulta”. (LEMOS, 1998, p. 348).

Assim como qualquer outra instituição as bibliotecas possuem uma estrutura organizacional bem definida, que contribuem e garantem com o cumprimento das missões e objetivos de uma unidade de informação, ou seja, uma biblioteca precisa contar uma estrutura seja ela física ou virtual e desempenhe serviços característicos de uma biblioteca, sendo eles o atendimento ao usuário, processamento técnico entre outros, segue abaixo a estrutura de uma biblioteca e serviços ofertados.

Figura 8 - Estrutura Biblioteca Universitária

Atividade	Serviços	Tarefas
Formação e Desenvolvimento de Coleção	Estudo da Comunidade Estudo do Usuário e do Uso Seleção Aquisição Avaliação Debastamento e descarte	Pesquisa Política de Seleção Política de Aquisição Política de Descarte
Processamento Técnico	Registro Catalogação Classificação Indexação	Análise descritiva Análise Temática
Atendimento ao Usuário	Circulação	Consulta Empréstimo Empréstimo entre bibliotecas Comutação bibliográfica
	Treinamento de Usuário	Uso dos recursos da biblioteca Métodos e técnicas de pesquisa Bibliografias e normas da documentação
	Disseminação	Serviço de Alerta D. S. I. Publicações e Divulgações
	Referência	Assistência ao usuário (<i>in loco</i>) Levantamento bibliográfico Normalização técnica

Fonte: (BARBALHO, 2012, p. 2032)

Atualmente a biblioteca universitária possui um papel fundamental tanto a comunidade acadêmica, quanto a sociedade em geral. Papel esse como unidade responsável por garantir o acesso livre a informação e ao conhecimento. Pensando no conceito, destaca-se *Universitas studii*, que, segundo Veiga (2007, p. 17-18) caracterizam-se como “[...] associação de alunos e mestres para transmissão e aprendizagem de conhecimentos ‘desinteressados’, ou seja, sem aplicabilidade imediata.”.

Para Rebelo (2011):

As bibliotecas universitárias existem para acudir as necessidades do pessoal da organização que as demandas, sustenta e confere sentido á sua existência: os estudantes e o corpo docente de uma faculdade. Neste contexto, elas desempenham um papel crucial, tanto mais que compete ao ensino universitário ser o motor de desenvolvimento e conhecimento científico e tecnológico ser o motor de desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico. Ao nível universitário existe uma relação estreita entre ensino e produção científica (o que pressupõe de imediato a actividade de investigação), e esta não se faz sem a reunião e a triagem da informação tendo como fim a construção do conhecimento. (2011, p. 3).

A biblioteca universitária possui um importante papel a desenvolver, de acordo com que o próprio autor fala além do papel de garantir e disseminar a informação a biblioteca universitária ainda trabalha auxiliando diretamente a produção acadêmica e os frutos que a mesma pode proporcionar, a biblioteca acaba se tornando um pilar onde os alunos podem se apoiar e contar com as informações que contem nela.

A missão da biblioteca universitária é prover, disseminar e transferir informação de modo a viabilizar a atuação plena da universidade na promoção do ensino, pesquisa e extensão, por meio da oferta de cursos e pós-graduação, produção e transferência de conhecimento e tecnologia ‘’ (GOMES; BARBOSA 2003, p. 2). O papel que uma bibliotecária (o) universitário precisa desenvolver na biblioteca precisa ser algo completo e com uma gestão com foco diferenciado, pois tanto os usuários quanto o acervo em si é diferente, logo o profissional precisa trabalhar de uma forma diferente, pensando em uma organização estratégica da biblioteca, pensando em ações culturais especificas aos estudantes e também a comunidade em geral de etc.

Em concordância com Dudziak (2001):

A consonância entre as atividades desenvolvidas pela biblioteca e os programas de ensino, pesquisa e extensão implementados pelas instituições educacionais é o fator que determina seu real sentido. Essa consonância é alcançada por meio de entendimento das estruturas curriculares, bem como a interação com a comunidade e a integração ao modelo político-educacional almejado pela instituição. A clareza com relação aos objetivos e atividades pertinentes à biblioteca, como serviço de informação que é, dentro de sua comunidade também são fatores determinantes nessa integração. (2001, p. 102).

O trabalho da biblioteca universitária precisa sempre ser em conjunto com a universidade, e a bibliotecária (o) responsável precisa pensar em todos os processos e desenvolvimentos seguindo os ideais da instituição, logo precisa haver um trabalho em conjunto de ambos, o trabalho do bibliotecário precisa ser desenvolvido junto aos Projetos Políticos Pedagógicos (PPC) dos cursos oferecidos pela instituição, logo precisa ser em conjunto. Desta

forma a biblioteca precisa ser uma forma de apoio da instituição, servindo como uma base aos alunos e demais usuários do local.

Ferreira (1980) afirma que:

Assim como a universidade deve estar voltada para as necessidades educacionais, culturais, científicas e tecnológicas do País, as bibliotecas devem trabalhar visando a esses mesmos objetivos, condicionadas que são às finalidades fundamentais da universidade. Por isso, as bibliotecas devem participar ativamente do sistema educacional desenvolvido pela universidade. Do mesmo modo que não há sentido em universidades desvinculadas da realidade socioeconômicas, as bibliotecas universitárias só poderão ter sentido se estiverem em consonância com os programas de ensino e pesquisa das universidades a que pertencem. (1980, p. 7).

Logo, a biblioteca universitária precisa seguir os mesmos preceitos que a própria instituição, sempre lembrando que seu papel precisa ser feito em conjunto, e de nenhuma forma menos importante. As bibliotecárias (os) responsáveis precisam ter essa consciência, além de serem preparados desde a graduação, afim de fazer com que seu trabalho seja eficaz e possa atender a sociedade como ela deve. A biblioteca é o coração da universidade, é nela que se encontram novas possibilidades, conhecimentos inimagináveis e informações que podem mudar a vida de uma pessoa, seu papel é fundamental para qualquer instituição. “ As funções principais de uma Biblioteca Universitária são de servir como repositório e disseminador do conhecimento de uma universidade, uma especialidade de um centro de pesquisa”. (DAMASIO, 2004, p. 22).

A educação é base para a sociedade e a universidade é um ambiente de extrema importância para a formação do indivíduo como ser pensando/crítico. O papel que a biblioteca universitária exerce na vida do estudante é essencial, pois ela é base e trabalha em conjunto com a universidade. Para Hubner e Kuhn: “dentre os muitos espaços que compõem uma universidade, a biblioteca é privilegiada, pois ela serve de apoio àquelas que são as atividades fundamentais da academia: o ensino, a pesquisa e a extensão.” Logo a biblioteca tem como objetivo disponibilizar de forma satisfatória aos alunos o acesso a informação de forma simples e segura, garantir com que informações de confiança sejam disponibilizadas aos alunos e contribua para o aprendizado e crescimento de todos.

De acordo com Garcez e Rados (2002, p. 45 apud MIGUEL; AMARAL, 2007, p. 3):

[...] deve refletir o estado transacional da biblioteca, que hoje não pode ser completamente impressa nem completamente digital [...] e por esse motivo [...] parece ser o mais adequado para satisfazer as atuais necessidades informacionais de transição pelas quais as bibliotecas convencionais vêm passando, e ela vem conciliar os tipos de atividades desenvolvidas pelos cursos à distância. Os usuários, na lógica do

desenvolvimento atual, precisam do tipo de integração de serviços que as bibliotecas híbridas proporcionam, trabalhando fundamentalmente na logística da informação armazenada, coletada e acessada. (2002, p. 45 apud MIGUEL; AMARAL, 2007, p. 3)

A biblioteca está totalmente ligada a aprendizagem dos estudantes, pois disponibiliza das mais diversas formas documentos que contem conhecimentos de todas as áreas disponível para pesquisas, consultas e empréstimos, além disso nesse ambiente os alunos podem contar com o profissional bibliotecário, que é responsável pela organização das informações disponibilizadas na unidade, catalogação, indexação, representação e disseminação da informação, além de fazer o intermédio entre as informações/materiais buscados tanto por alunos quanto por professores, garantindo que as informações cheguem da melhor forma possível aos usuários.

A era tecnológica tem feito com que todas as profissões se adaptem e na área da biblioteconomia não seria diferente, é necessário que os profissionais adaptem o ambiente da biblioteca ao meio da tecnologia e inove diariamente fazendo com que o ambiente da biblioteca seja aproveitado da melhor forma possível, o novo conceito de bibliotecas que abrange tanto modelo convencional quando o modelo a distância é conhecido como biblioteca híbrida.

A biblioteca híbrida veio para agregar e fazer a junção da biblioteca com a tecnologia, disponibilizando mais de uma fonte, pois a realidade atual não permite que o acervo seja nem todo impresso e nem completamente digital, é necessário que se utilize todas as formas possíveis para uma junção de ambos (GARCEZ; RADOS, 2002).

Figura 9 - Biblioteca e suas evoluções

Fonte: (CUNHA, 2000, p. 77).

Conforme a imagem acima ilustra a biblioteca evoluiu com o passar dos anos e saiu do modelo tradicional para a era virtual, onde “[...] os mecanismos eletrônicos que facilitam a localização da demanda informacional, interligando recursos e usuários.” (CUNHA, 2000, p. 78).

A gestão de processos permite que a instituição que a utilize dela como uma ferramenta facilitadora, pois é nela que se detalha as etapas a serem seguidas na instituição, e ela quem permite que o objetivo da instituição seja cumprido o mais próximo do que se espera. É a Gestão de Processos que facilita e garante uma administração mais assertiva e eficiente, além de garantir que todos os profissionais da instituição trabalhem de uma forma mais padronizada, claro que cada um com sua singularidade e sua contribuição profissional para a unidade, porém todos atrás do mesmo objetivo e utilizando as mesmas ferramentas para isso.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A etapa metodológica de um projeto científico é a definição de como o mesmo será desenvolvido, quais são as etapas de pesquisa desenvolvidos para a execução do trabalho.

Segundo os autores Pradanov e Freitas

A Metodologia é compreendida como uma disciplina que consiste em estudar, compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa acadêmica. A Metodologia, em um nível aplicado, examina, descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de investigação (2013, p. 14).

Para que uma pesquisa seja desenvolvida de forma coerente e que atinja os objetivos propostos pelo autor é necessário que sejam definidos métodos a serem seguidos afim da obtenção do resultado proposto, logo foram feitas leituras e pesquisas acerca do tema trabalhado e também de como estruturar este tópico do projeto e a partir disso foram escolhidas as seguintes etapas:

Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizada a pesquisa bibliográfica a partir da seleção de documentos pertinentes ao tema de gestão de processos e também a busca de referências que possuem contribuição para a construção do trabalho. A pesquisa bibliográfica foi escolhida pois serão pesquisados em livros, artigos e outras diversas fontes de informação, a pesquisa bibliográfica para (GIL, 2002, p. 44) é desenvolvida somente a partir de materiais/obras que já existem e essencialmente em livros e artigos científicos.

Além disso sua principal vantagem, também segundo (GIL, 2002, p. 45) permite uma avaliação mais ampla do assunto pesquisado, podendo trazer ao pesquisador um maior retorno. Para Marconi e Lakatos (2010, p. 183) a pesquisa bibliográfica tem como “finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas”.

Será uma pesquisa qualitativa analisando os dados obtidos afim de identificar como funciona a aplicação da gestão de processos nas bibliotecas pesquisadas. Em concordância com Gil (2002):

A análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, pois nesta última seus passos podem ser definidos de maneira relativamente simples. A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo como uma sequência de atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório (2002, p. 133)

O método de pesquisa escolhida será exploratório, tendo em vista que há uma hipótese proposta no trabalho e a partir da pesquisa do tema essa hipótese poderá ser provada ou não. Para Severino (2015, p. 107) a pesquisa exploratória se limita a levantar informações acerca do objetivo pesquisado, tornando a pesquisa mais objetiva em torno do objeto escolhido. É como se fosse uma prévia para a pesquisa explicativa.

Será feito uma entrevista por pauta desenvolvida com as profissionais bibliotecárias (os) responsáveis pelas bibliotecas pesquisadas, o método de entrevista foi escolhido pois permite segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 178) “é um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social.” A pesquisa será dividida em três momentos que são: primeiro será coletado os dados, os mesmos serão organizados e após isso analisados e desenvolvidos ao decorrer do trabalho.

4 AMBIENTE DA PESQUISA

A pesquisa será realizada em três bibliotecas universitárias no estado de Goiás, sendo elas a Biblioteca da Universidade Federal de Goiás (UFG), Pontifícia Universidade Católica (PUC) e Instituto Federal de Goiás (IFG). Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criada no ano de foi criada no dia 14 de dezembro de 1960 com a reunião de cinco escolas superiores que existiam em Goiânia: a Faculdade de Direito, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola

de Engenharia, o Conservatório de Música e a Faculdade de Medicina. Atualmente a UFG conta com cinco campus em toda a cidade de Goiás e o SIBI é o sistema responsável pela rede, vinculado a vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG). Há cinco unidades sendo elas: Campus Colemar Natal e Silva localizado na cidade de Goiânia, fundado em 14 de dezembro de 1960. Campus Samambaia em localizado na cidade de Goiânia, fundado em 4 de maio de 1961. Campus de Aparecida de Goiânia localizado na cidade de Goiânia no dia 2 de maio de 2012 e o Campus Jataí, fundado em 1980 e o Campus Catalão fundado em 7 de dezembro de 1983. Porém na universidade Federal de Goiás será pesquisada somente a biblioteca Central localizada no Campus Samambaia.

Será pesquisada a Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica (PUC) fundada em 17 de outubro de 1959. O sistema de bibliotecas da universidade conhecido como SIBI pertence atualmente a pró reitoria de graduação – PROGRAD e a unidade como biblioteca central se torna responsável por gerir as outras unidades setoriais. A biblioteca possui como princípios, apoiar os centros de ensino e extensão das unidades, democratizar o acesso a informação, estar sempre atualizado e disposto a inovações no local, cuidar e manter o acervo e como objetivos disponibilizar as informações necessárias ao usuário, caso haja necessidade permitir que tenha uma troca de documentos e itens do acervo entre as instituições vinculadas e trabalhar continuamente em prol do desenvolvimento do acervo.

A biblioteca do Instituto Federal de Goiás (IFG) fundado na década passada no dia 23 de setembro de 1909. De acordo com o site institucional a unidade tem como função democratizar o conhecimento e as informações disponibilizadas no acervo tanto aos alunos, quanto a comunidade.

5 SUJEITOS DE PESQUISA

Tabela 1 - Participantes da pesquisa

	Profissão	Instituição
Participante 1	Bibliotecária (o)	UFG
Participante 2	Bibliotecária (o)	UFG
Participante 3	Bibliotecária (o)	Particular
Participante 4	Bibliotecária (o)	IFG

Fonte: Autora (2021)

6 APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Essa pesquisa foi realizada com um total de quatro profissionais Bibliotecários (a) de três bibliotecas universitárias do estado da cidade de Goiânia. Segue abaixo a transcrição das respostas individuais destes profissionais:

6.1 RELATO DA PESQUISA COM A BIBLIOTECÁRIA DA UFG

Participante 1, residente da cidade de Goiânia. Atua como profissional bibliotecária da Universidade Federal de Goiás. Sua única graduação foi no curso de Biblioteconomia. De acordo com a bibliotecária a missão do Sibi/UFG é:

Quadros 3- Missões e valores da instituição

Fala	[...] Missão do SIBI/UFG é promover o acesso aos serviços e produtos de informação com excelência, que acompanhem as transformações tecnológicas, sociais e culturais, para atender as necessidades e expectativas da comunidade acadêmica da UFG. Visão SIBI/UFG ser referência como um sistema de bibliotecas integrado, em âmbito nacional [...]
-------------	---

Já sobre a estrutura organizacional da biblioteca a instituição possui uma estrutura organizacional que visa estabelecer as condições necessárias para o funcionamento sistêmico e adequado do conjunto de bibliotecas que integram o sistema e sobre os departamentos existentes da instituição:

Quadros 4 - Departamentos da biblioteca

Fala	[...] Biblioteca Central é um órgão suplementar da UFG e coordenador do SIBI/UFG, vinculado a Pró- Reitoria de Pós-Graduação e incorpora a Diretoria, a Assessoria de Comunicação e as quatro gerências que administram as atividades das bibliotecas do sistema [...]
-------------	--

Além disso de acordo com a bibliotecária há profissionais formados em biblioteconomia em todos os departamentos da biblioteca. Voltado ao planejamento da unidade, segundo a participante o mesmo é realizado em conjunto com a direção da biblioteca. Sobre um documento que contém as etapas e tarefas inerentes a cada departamento a profissional afirma há esse documento na instituição. Quando questionada se acredita na importância do desenvolvimento da gestão de processos na unidade em que trabalha a resposta é que sim, é importante. Além disso a profissional diz compreender o objetivo real da gestão de processos.

Para que a gestão de processos seja desenvolvida em uma biblioteca o primeiro passo é realiza um mapeamento de processos e segundo profissional já foi realizado um mapeamento de processos dos departamentos da unidade. E sobre as ferramentas utilizadas para desenvolver esse mapeamento a bibliotecária cita os sistemas FreeMind, mapa mental, além de fluxogramas de rotinas.

Sobre a existência de uma padronização dentro da instituição para ser repassada entre os colaboradores novos referente que conste listada as tarefas a serem executadas nas bibliotecas a profissional responde que existe e todos recém contratados passam por treinamentos em cada setor. Referente a disseminação dos procedimentos a serem realizados em cada departamento, de acordo com a participante cada coordenador que realizou os procedimentos fica responsável por realizar os treinamentos das equipes. Como a instituição trabalha com a gestão de processos dentro da unidade de informação a profissional foi questionada se os papéis da gestão de processos estão fortemente definidos nas descrições dos cargos existentes na unidade, e a profissional que sim. Já sobre as avaliações de procedimentos e atividades na instituição são avaliadas a cada 18 meses, além disso a cada período há uma avaliação de desempenho obrigatória feita na própria universidade.

A biblioteca da UFG apresenta para os usuários os produtos e serviços que a unidade oferece através de treinamentos que acontecem de forma remota e também presencial, no caso da universidade esse treinamento é obrigatório e somente após ele é possível que o estudante realize a emissão da carteira do usuário, além disso segundo a profissional a biblioteca possui uma pesquisa especifica para medir a satisfação dos estudantes.

Os principais fornecedores da biblioteca universitária da UFG são os Usuários do Sistema de acordo com a profissional e financeiramente o maior gasto da instituição está voltado aos Softwares. Quanto ao departamento responsável por realizar o levantamento e identificar as necessidades de oferta e demanda da unidade é o de Gerência Administrativa e além disso este departamento precisa reportar as entradas da unidade para outro local da instituição.

Conforme informado pela profissional anteriormente existe um procedimento mapeado já definido para ser seguido quando a unidade recebe algum tipo de material pelos fornecedores, ou seja, sempre que há a chegada de um material à instituição possuiu um fluxo definido para recebimento. Na gestão de processos há temos a etapa de saída que é quando o usuário recebe o produto, de acordo com a bibliotecária os procedimentos criados especificamente para os usuários da unidade, sendo eles:

Quadros 5 - Produtos ofertados pela biblioteca

Fala	[...]Ficha catalográfica, Termo de Ciência e Doação, Termos de Ciência de Deposito Legal, Emissão DOI, Sistema de processos SEI etc. [...]
------	--

E para a profissional esses processos são claros para os usuários da biblioteca da Universidade Federal de Goiás.

6.1.1 Relato de pesquisa com o bibliotecário da UFG

Participante 2, residente da cidade de Goiânia. Atua como profissional bibliotecário da Universidade Federal de Goiás. Sua única graduação foi no curso de Biblioteconomia. De acordo com o profissional.

Quadros 6 - Missões e Valores UFG

Fala	[...]A UFG tem como missão gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando profissionais e indivíduos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade. Sibi/UFG tem como missão promover o acesso aos serviços e produtos de informação com excelência, que acompanhem as transformações tecnológicas, sociais e culturais, para atender as necessidades e expectativas da comunidade acadêmica da UFG, já os valores são Transparência; Equidade; Responsabilidade Social; Laicidade; Diálogo; Respeito ao pluralismo de ideias, aos direitos humanos e liberdades universais e Autonomia universitária [...]
------	---

Sobre a estrutura organizacional da biblioteca da universidade federal de Goiás a mesma se divide em departamentos, e possui uma estrutura organizacional bem claro e definida. Abaixo segue relato sobre os departamentos existentes na biblioteca e como se eles são divididos.

Quadros 7 - Departamentos Biblioteca Central

Fala	[...]Biblioteca Central está organizada com os seguintes departamentos: Direção, Assessoria de Comunicação, Gerência Administrativa, Gerência de Atendimento: (Seção de atendimento, Seção de empréstimos, Seção de referência, Seção de periódicos, Laboratório de acessibilidade informacional, Centro integrado de apoio didático); Gerência de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação: (Seção de Aquisição, Seção de Conservação e Preservação do Acervo, Seção de Doações e Intercâmbio, Seção de Processamento Técnico); Gerência de Recursos tecnológicos: (Seção de Informação Digital e Seção de Suporte Técnico e Seção de Inovações Tecnológicas) [...]
------	--

Quando questionado se na unidade há bibliotecários formados em todos os departamentos o pesquisado informa que sim, há um profissional em cada área da biblioteca. Já referente ao planejamento da biblioteca se é realizado separadamente por cada departamento ou se é feito de forma conjunta a resposta é que o planejamento é elaborado em conjunto.

Quadros 8 - Planejamento Biblioteca Central

Fala	[...] Em conjunto é elaborado um Plano Diretor para o Sistema de Bibliotecas da UFG (PDSibi) com base no PDSibi as gerencias elaboram o Plano de ação de cada gerência (Biblioteca Central) e as coordenações de cada biblioteca seccional elabora o plano de ação de sua respectiva unidade [...]
------	--

De acordo com o profissional na unidade há um documento que contém as etapas e tarefas divididas para cada departamento. Sobre gestão de processos o participante diz acreditar ser importante seu desenvolvimento em uma unidade de informação e diz também compreender o objetivo de se mapear processos em uma unidade. Na biblioteca da universidade federal já foi realizado um mapeamento de processos dos departamentos da unidade e de acordo com o profissional há a utilização de ferramentas para realizar o mapeamento de processos na instituição:

Quadros 9 - Mapeamento de Processos Biblioteca Central

Fala	[...]Estamos realizando o mapeamento dos processos na Gerência de atendimento, desenvolvemos um formulário para mapear os processos nessa etapa e não utilizamos uma ferramenta. Mas para a criação dos fluxogramas dos processos que forem mapeados está previsto a utilização do software Lucidchart.com. [...]
------	---

Quando questionado se há uma padronização dentro da instituição para ser repassada para novos colaboradores referente a tarefas a serem executadas na biblioteca o profissional responde que sim, todo novo contratado recebe o plano de trabalho detalhando quais serão as atividades ali desempenhadas, o profissional cita a Lei 8.112, e informa que no momento e que o novo profissional inicia na instituição há um processo de avaliação de estágio probatório.

O Servidor participa do preenchimento e assinatura do instrumento, além de um treinamento onde cada gerencia se apresenta. Sobre os procedimentos e a disseminação desses procedimentos realizados em cada departamento de acordo com o profissional os procedimentos são definidos com base nos documentos legais do próprio Sibi/UFG e da Instituição, como regulamentos, normativas, resoluções e sobre a disseminação dos documentos é feito por orientação direta ao servidor, via assessoria de comunicação da biblioteca e são

armazenados em drives compartilhados onde o servidor tem sempre acesso. Sobre a definição da gestão de processos nas descrições dos cargos da instituição o profissional responde que sim, há uma definição clara. Sobre as avaliações dos procedimentos, tarefas e atividades de cada departamento, de acordo com o profissional a instituição realiza uma avaliação anual do plano de ação de cada gerência. No plano de ação está definido como será a estatística para acompanhamento das ações, porém não há um modelo definido para esta avaliação. Sobre como a forma como é apresentado aos usuários as informações sobre produtos de serviços da biblioteca o profissional responde que os serviços são apresentados por documentos disponibilizados no site da instituição. E sobre a pesquisa feita junto aos usuários da biblioteca para medir satisfação o profissional disse que não há uma pesquisa.

Sobre a maiores entradas de insumos/matéria da instituição varia entre Softwares como o (Sophia, voltado para o gerenciamento de Bibliotecas), foi citado também Lepidos, similarecheck, ABNTColeção. O maior gasto da instituição é Software Sophia. De acordo com o bibliotecário a Gerência Administrativa é o departamento responsável para ir atrás dos fornecedores e administrar a etapa de compras na instituição. Além disso o departamento ainda precisa reportar todas as entradas da biblioteca para a Diretoria de Compras UFG. Sobre existir um padrão/procedimento definido após o recebimento do material pelos fornecedores o profissional diz que sim, há um padrão a ser seguido.

Dentro da gestão de processos temos o processo de saída quando o usuário recebe o produto. Foi questionado ao profissional quais eram os processos ou procedimentos foram criados especificamente para os usuários em sua unidade, de acordo com o bibliotecário varia entre Empréstimo, Devolução, Comutação Bibliográfica, Doação e Empréstimo entre Bibliotecas. Para o bibliotecário esses processos e procedimentos são claros a todos os usuários da universidade.

6.1.2 Relato de pesquisa com a bibliotecária da biblioteca particular

A participante é residente da cidade de Goiânia. Atua como profissional bibliotecária em uma biblioteca particular. Sua única graduação foi no curso de Biblioteconomia. Conforme informado pela profissional a missão desta instituição é:

Quadros 10 - Missão Biblioteca Particular

Fala	[...] Contribuir para o desenvolvimento da comunidade por meio de gerenciamento de informações, promovendo assim a geração de conhecimentos e os valores dar suporte aos programas de ensino, pesquisa e extensão; respeitar às regras de controle bibliográfico universal, democratizar o acesso à informação disponível; participar atentamente da manutenção da atualidade e qualidade da informação; atender com presteza nossos usuários; zelar pela conservação e manutenção do acervo [...]
------	--

Sobre a estrutura organizacional da instituição d conforme resposta obtida pela profissional se divide em Direção, Secretaria, Setor de Preparo das Informações, e o Setor de mediação da informação. Além disso a unidade é dividida por departamentos sendo eles: Divisão de Aquisição. Divisão de Correspondências. Divisão de Recebimento de Doações. Divisão de Recebimento de Compra e de Pagamento de Multa. Divisão de Recuperação e Descarte. Divisão de Catalogação. Divisão de Revisão de Acervo. Divisão de Etiquetagem e Distribuição. Seção de Tecnologias para Informação. Seção de Informação e Referência. Seção de Recepção. Seção de Circulação. Seção de Empréstimo. Não houve resposta por parte da profissional quando questionada se havia bibliotecários formados em todos os departamentos. Ao buscar entender como é o planejamento da biblioteca, se é realizado separadamente por cada departamento ou em conjunto a profissional informou que o planejamento é realizado separadamente em cada departamento e após isso é finalizado integrado/em conjunto. Com base no questionamento anterior a entrevista buscou entender se existe um documento que possui as etapas e tarefas para cada departamento é resposta é que sim, há um documento. Já voltado a gestão de processos na unidade a profissional afirma acreditar na importância da gestão de processos em uma unidade de informação. A bibliotecária afirma compreender o objetivo real do mapeamento de processo para uma biblioteca universitária. Além disso de acordo com a profissional na instituição já foi realizado o mapeamento de processos. Para o um mapeamento de processos satisfatório é preciso escolher uma ferramenta de melhoria, a bibliotecária informa que as ferramentas utilizadas são: Avaliação dos usuários. Ouvidorias. Exposição de problemas da prática nas reuniões e correção dos mesmos em periodicidade semanal. Sobre uma padronização utilizada dentro da instituição para ser repassada entre os colaboradores novos a profissional informa que sim, há manuais para todos os procedimentos:

Quadros 11 - Manual de procedimentos

Fala	[...] Sim, há manuais para todos os procedimentos, até mesmo para carimbar há um só procedimento formalizado em um manual. O atendimento presencial, pré-catalogação, catalogação, malotes, cada departamento, cada atividade há um manual[...]
------	---

Sobre a definição e disseminação dos procedimentos a serem realizados em cada departamento a profissional diz ser através de reuniões presenciais e/ou reunião on-line via teams (Microsoft) ou via ligação por vídeo. As dúvidas normalmente são respondidas pessoalmente, por telefone e por vídeos em formas de tutoriais.

De acordo com a profissional os papéis de gestão de processos estão fortemente definidos nas descrições dos cargos da instituição. Já sobre como são avaliados os procedimentos, tarefas e atividades de cada departamento a profissional informa que é através do acompanhamento de relatórios e cumprimento de metas. E o modelo utilizado para esta avaliação é um procedimento único descrito nos manuais específicos para os bibliotecários. Sobre como é apresentado aos usuários as informações de produtos e serviços ofertados pela biblioteca a profissional informou ser através de Oficinas/capacitações presenciais ou on-line. Além disso informou que há uma pesquisa feita junto aos usuários da biblioteca com objetivo de medir sua satisfação.

Na gestão de processos uma das etapas são as entradas de insumos ou matéria prima pelos fornecedores, e segundo a profissional o maior fornecedor da biblioteca é a própria universidade e o maior gasto é com pessoal. Em toda unidade há um departamento responsável para buscar fornecedores e na biblioteca particular esse departamento é a direção, foi afirmado também que o departamento precisa reportar as entradas para um local (não citado na resposta). Sobre a existência de um padrão/ procedimento mapeado quando os materiais são entregues pelos fornecedores foi informado que sim, há um mapeamento pronto e realizado a partir do momento que a instituição recebe. Já sobre a etapa de saída que é quando o usuário recebe o produto. Os procedimentos feitos na unidade são contratos de empréstimo, assinado no momento da matrícula, constando as informações principais. Para a profissional estes processos e procedimentos são claros aos usuários.

6.1.4 Relato da pesquisa com a bibliotecária do Instituto Federal De Goiás

Participante 4, residente da cidade de Goiânia. Atua como profissional bibliotecária da Instituto Federal de Goiás. Sua única graduação foi no curso de Biblioteconomia e para a participante a missão da instituição em que trabalha é:

Quadros 12 - Missão e Visão biblioteca IFG

Fala	[...]Promover a educação pública – gratuita, de qualidade e socialmente referenciada –, a ciência, a tecnologia e a inovação, por meio da formação para a cidadania e o desenvolvimento sustentável e os valores são o desenvolvimento local e regional, diálogo com a sociedade; transparência pública e gestão democrática e participativa; dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; igualdade, inclusão e respeito à diversidade; currículo integrado, formação humana integral, emancipadora e cidadã [...]
------	--

Referente a estrutura organizacional da instituição segundo a profissional fazem parte, Reitoria; órgãos de apoio e assessoramento; diretorias sistêmicas; órgãos colegiados; Pró-Reitorias e Diretorias-Gerais dos 14 câmpus. E a divisão dos departamentos da biblioteca se divide em Setor de Circulação e Referência; Setor de Formação, Desenvolvimento e Avaliação de Coleções; Setor de Tratamento da Informação. De acordo com a participante existem profissionais formados em biblioteconomia em todos os departamentos da instituição.

Já sobre como funciona o planejamento da biblioteca se é realizado separadamente por cada departamento ou em conjunto a profissional informa que cada biblioteca é responsável por realizar separadamente esse planejamento, não há um padrão a ser seguido neste caso. Sobre a existência de um documento com as etapas e tarefas para cada departamento a profissional informa que sim, existe documento. De acordo com a profissional a gestão de processos é importante em uma unidade de informação e a mesma afirma compreender também o objetivo de se mapear processos em uma unidade de informação. Contudo a bibliotecária informa que na instituição em que trabalha ainda não foi realizado um mapeamento de processos para cada departamentos da unidade. Sobre a utilização de ferramentas para mapeamento de processo a bibliotecária informa que como ainda não foi realizado o mapeamento de processos consequentemente ainda não houve utilização de nenhuma ferramenta até o momento. A profissional diz que há na instituição uma padronização que é repassada sempre que há novos colaboradores referente, onde consta as tarefas a serem executadas na biblioteca. Referente a disseminação dos procedimentos que são realizados em cada departamento a bibliotecária informa ser através regulamentos e normativas.

Sobre a gestão de processos na instituição de acordo com a profissional os papéis estão fortemente definidos nas descrições dos cargos da instituição. Sobre uma avaliação dos

procedimentos, tarefas e atividades de cada departamento a participante informa que não existe um padrão pois fica a critério de cada coordenador de biblioteca, então pode variar. Além disso a profissional informa não existir até o momento modelo utilizado para a avaliação.

Referente aos usuários e como é apresentado aos mesmos as informações sobre produtos e serviços da biblioteca:

Quadros 13 - Produtos e Serviços da unidade

Fala	[...]Site e redes sociais do Sistema Integrado de Bibliotecas SIB/IFG e do campus; boletins; cartazes nas bibliotecas; folders; banners; avisos no terminal web Sophia [...]
------	--

Sobre a existência de uma pesquisa feita juntos aos usuários da biblioteca para medir satisfação foi informado que sim, existe uma pesquisa realizada junto aos usuários. A fala da bibliotecária sobre os principais fornecedores da sua instituição chama a atenção:

Quadros 14 - Fornecedores da Biblioteca

Fala	[...] Por ser uma instituição pública, não existem principais, mas sim os que vencerem as licitações pelo menor preço [...]
------	---

Voltado a entrada na instituição que possui o maior gasto para a profissional são os investimentos feitos na própria instituição e o departamento responsável para definir os fornecedores e administrar essa etapa é o setor de licitação, além disso esse departamento precisa reportar os gastos a outra local. Há também na unidade um padrão mapeado quando os materiais chegam no local. Sobre o processo de saída quando o usuário recebe o produto, há processos que foram criados especificamente para os usuários na unidade sendo eles: Vínculo institucional (IFG-ID) - aluno ou servidor; a matrícula está efetivada; se está em débito; se está com multa; usuário ativo ou inativo. E para a profissional estes processos são claros aos usuários.

7 ANÁLISE DE DADOS

Realizou-se no presente estudo uma pesquisa com quatro profissionais bibliotecários atuantes em três bibliotecas universitárias localizadas em Goiânia. Os dados demográficos dos entrevistados apresentam que eles possuem idade entre 33 e 52 anos, todos formados no curso de Biblioteconomia e residentes na cidade de Goiânia, conforme concluído na entrevista que os profissionais são formados apenas no curso de Biblioteconomia.

A pesquisa demonstrou que todas as instituições pesquisadas tem missão e visão claramente definidas, após a análise das respostas obtidas pode-se observar que a missão das bibliotecas pesquisadas buscam facilitar o acesso aos serviços e produtos da informação, garantindo sempre que a demanda dos usuários sejam atendidas e que a biblioteca atenda um dos seus maiores papéis que é gerar conhecimento a população, já os valores da instituição variam entre trabalhar em conjunto com os programas de ensino, trabalhar com a preservação do acervo contido na biblioteca, manter a transparência da instituição para com os usuários, compreender sua responsabilidade social perante a sociedade, dentre outros. Logo pode-se observar que as missões e valores mencionadas pelos profissionais são consistentes e necessárias e as instituições atendem o que é considerado essencial para uma biblioteca e buscam também desenvolver devidamente seu papel perante a comunidade. Em relação a estrutura organizacional a pesquisa apontou que todas as instituições pesquisadas possuem uma estrutura organizacional bem definida, divididas por departamentos específicos de acordo com cada área/função.

O ideal é a biblioteca ser dividida por departamentos e cada departamento fica responsável por uma demanda específica, logo na entrevista realizada buscou-se compreender se em cada departamento da biblioteca possui um profissional formado e a pesquisa apresentou que em todas as bibliotecas universitárias pesquisadas existe a presença de um profissional bibliotecário formado o que levanta a relevância da qualificação profissional no processo de gestão e planejamento das unidades de informação abordado nessa pesquisa.

Pensando sobre o planejamento da unidade de informação, planejamento esse que é essencial para um bom funcionamento de biblioteca, conforme abordado no referencial teórico desse trabalho o planejamento é "Função primordial a ser desempenhada. O planejamento determina os objetivos a serem atingidos e os tipos de controle necessários que a administração da empresa deverá adotar. E, como tal, o planejamento tem características próprias e definidas" (FARIA, 1997, p.71). Observa-se que a maioria das unidades de informação realizam o planejamento da biblioteca de forma conjunta compreendendo assim a necessidade de instituição com a visão e opinião profissional de cada bibliotecário apenas uma das unidades pesquisadas informou que cada departamento realiza/define um planejamento separadamente e apenas no final os departamentos se juntam e finalizam o planejamento em conjunto. Após esse planejamento ser definido pelos profissionais como todas as unidades possuem departamentos específicos, foi questionado aos profissionais se existia um documento para registro das tarefas inerentes a cada departamento, fazendo assim com que as unidades sigam um padrão

independentemente do profissional que esteja desempenhando sua função e todas as unidades informaram que existe um documento com essas informações na unidade.

A gestão de processos tem se tornado uma temática cada vez mais relevante pois apresenta passo a passo as etapas de um processo de trabalho, para a área da Biblioteconomia é um tema que se encontra em constante evolução, mas se faz extremamente importante visto que o profissional atual precisa buscar diariamente se atualizar e adaptar as unidades de informação, promovendo eficiência nas tarefas e processos. Dada a relevância da aplicação da gestão de processos para uma biblioteca universitária pode-se concluir que todos os profissionais possuem conhecimento sobre a gestão de processos e sua importância.

Sobre a etapa primordial da gestão de processos que é o mapeamento de processos, onde os profissionais definem etapas a serem desenvolvidas e o mapa de tudo aquilo que a instituição possui para aperfeiçoamento, esse mapeamento permite que haja um padrão a ser seguido e efetivado, de acordo com (PAULA; VALLS, 2014 p.14) ‘‘Mapeamento de Processos também proporciona que sejam identificadas as pessoas envolvidas em cada uma das etapas do fluxo, fazendo com que as atribuições de responsabilidades sejam feitas de forma clara. Das três bibliotecas pesquisadas neste trabalho apenas duas delas informaram já ter realizado o mapeamento de processos e das instituições que responderam já realizado o mapeamento de processos as ferramentas utilizadas durante o processo de mapeamento foram por exemplo, Fluxogramas que de acordo com (BARNES apud CUNHA, 2012, p. 24) ‘‘fluxograma de processo é uma técnica utilizada para registrar o processo de uma maneira compacta e de fácil visualização e entendimento’’. FreeMind, Mapas Mentais, softwares, dentro outros.

Conforme abordado anteriormente ao decorrer dessa pesquisa pode-se observar que é de extrema importância uma padronização de processos nas instituições, garantindo assim uma coerência nos processos, logo é imprescindível que os profissionais que já tenham conhecimento da forma com que a instituição trabalha mantenha uma padronização de processos dentro da instituição, de acordo com a entrevista conclui-se que no sistema de bibliotecas da UFG, por exemplo, há uma lei com o objetivo de garantir que todos os novos servidores passem por treinamentos em todos os departamentos da instituição, promovendo assim vivências dos profissionais em todos os departamentos do local, já na instituição particular pesquisada há a existência de manuais para todos os procedimentos, garantindo assim uma padronização. Os procedimentos são disseminados dentro das instituições por meio de regulamentos, normativas, resoluções, reuniões presenciais ou on-line e um caso específico de uma unidade há um coordenador responsável por realizar os treinamentos e garantir o repasse dos procedimentos da instituição, pode-se observar também que de acordo com os profissionais

pesquisados informaram que os papéis que a gestão de processos está fortemente definida nos cargos da biblioteca.

Após concluir que as instituições pesquisadas se dividem por departamentos os procedimentos e tarefas que são desenvolvidos na instituição precisam ser avaliados com certa frequência, garantindo assim a qualidade nos processos e como está o desempenho das atividades desenvolvidas, se está sendo eficiente e visando o seu maior papel que é atender aos seus usuários, logo é preciso uma avaliação que tenha como objetivo identificar a eficácia do trabalho desempenhado pela unidade, após análise identifica-se que essa avaliação varia bastante de acordo com a política de cada universidade, cito como exemplo a UFG que realiza essa avaliação a cada dezoito meses, pois é o período em que a universidade faz uma avaliação de desempenho obrigatória e de modo geral, o que chamou atenção nesse tópico da entrevista é que um profissional citou essa avaliação e já uma segunda profissional também da UFG informou que ainda não há um modelo para esta avaliação, além disso na biblioteca particular pode-se observar que existe um modelo de avaliação específico contido no manual para bibliotecários e na biblioteca, já no instituto goiano foi identificado que não há um padrão e isso fica a critério de cada coordenador do sistema de bibliotecas, ou seja, o modelo de avaliação acaba variando bastante de acordo com a política de cada instituição e não há um padrão, logo é um ponto de melhoria identificado.

Pensando nos usuários da instituição e sua importância os profissionais a instituição precisam apresentar quais são os serviços e produtos que a biblioteca oferece, deixando claro a quem utiliza tudo aquilo que o ambiente poderá proporcioná-lo, pode-se observar que a forma com que cada biblioteca desenvolve essa pesquisa acaba variando entre treinamentos sejam eles pessoais ou online, documentos padrão já prontos e disponíveis no site da universidade, oficinas preparadas pela instituição, cartazes nas bibliotecas e banners.

Sobre a satisfação dos usuários com os serviços ofertados pela instituição, observa-se que há pesquisas já realizadas onde os usuários podem expressar seu nível de satisfação com a unidade, ou seja, há nas unidades pesquisadas mecanismo suficiente para medir a satisfação de quem a utiliza. A gestão de processo define em etapas, conforme abordado no referencial teórico deste trabalho e acordo com Reis e Blattmann (2004):

[...] é a forma de classificar os processos de acordo com o seu grau de abrangência na organização. Sintetiza-se desta maneira: a) Macroprocesso: é um processo que geralmente envolve mais de uma função da organização, cuja operação tem impactos significativos nas demais funções. Dependendo da complexidade, o processo é dividido em subprocessos; b) Subprocessos: divisões do macroprocesso com objetivos específicos, organizadas seguindo linhas funcionais. Os subprocessos recebem entradas e geram suas saídas em um único departamento; c) Atividades: os

subprocessos podem ser divididos nas diversas atividades que os compõem, e em um nível mais detalhado de tarefas (2004, p. 8).

Ou seja, a gestão de processos possui a etapa de entradas de insumos/matéria prima que são utilizados em uma biblioteca, logo buscou-se compreender como se dá essa etapa na unidade em que trabalham e quais são as maiores entradas das instituições, e a diferença entre as respostas obtidas chamam atenção por variar bastante, como por exemplo a instituição particular pesquisa respondeu que os “usuários do sistema” são as maiores entradas do local, houve também citações sobre os softwares como por exemplo o utilizado na UFG (Sophia), mas dentre as respostas obtidas acima já esperadas no instituto federal goiano a profissional comentou que “por ser uma instituição pública, não existem fornecedores principais mas sim os que vencem as licitações devido ao menor preço”, ou seja, a entrada acaba ficando refém de valores, muitas vezes podendo deixar de visar qualidade. Identificou-se que voltado ao maior gasto das instituições os Softwares estão entre os maiores custos, os funcionários e os investimentos para instituição.

Como citado anteriormente nesta análise as bibliotecas se dividem por departamentos e cada departamento se faz responsável por uma área da unidade, dentre esses departamentos existentes foi identificado que o departamento responsável por contatar os fornecedores da instituição e administrar as compras necessárias para o local variam entre a gerencia administrativa, a direção e um setor de licitação responsável por essa etapa, logo podemos concluir que a configuração e o trabalho designado para cada departamento pode variar bastante de acordo com a instituição. Independente dos departamentos responsáveis todas as entradas mencionadas precisam ainda ser reportadas a uma outra área.

Após o recebimento dessas entradas na instituição existe um procedimento já mapeado para ser executado. Sobre os processos de saída que é quando o usuário recebe o “produto”, esses processos variam entre: as fichas catalográficas (visando facilitar a localização dos materiais), as etapas de empréstimos e devoluções, Comutação Bibliográfica, o contrato de empréstimo que é firmado quando o aluno faz a matrícula na um controle através do vínculo institucional realizado junto a matrícula, a avaliação sobre possíveis débitos dos alunos, se há multa em seu nome e etc. Levando em consideração esses processos os foi questionado a esses profissionais se os procedimentos são claros aos usuários da instituição e todos os pesquisados afirmaram que sim, que os usuários de modo geral compreendem os procedimentos e possuem informações necessárias para isso.

Conforme levantando nos objetivos gerais dessa pesquisa conclui-se que a gestão de processos contribui diretamente para uma melhor administração de unidades de informação,

através de uma análise geral de uma unidade e da compreensão dos objetivos e procedimentos realizados em prol da evolução da biblioteca. Os objetivos específicos desse trabalho também foram alcançados, pois observa-se que todos os profissionais bibliotecários participantes da pesquisa compreendem a gestão de processos e suas etapas, além de desenvolver e aplicar técnicas para o desenvolvimento da mesma nas unidades de informação em que desenvolvem seu trabalho, porém percebe-se que os profissionais ainda possuem desafios para essa aplicação, onde muitas vezes os mesmos se encontram com muitas demandas acumuladas e falta tempo para analisar com a frequência necessária soluções e métodos mais assertivos para essa gestão, além disso a gestão de processos exige que o profissional saia frequentemente de sua rotina e não pense apenas nos seus afazeres rotineiros, mas sim que desenvolva um pensamento sistêmico e estratégico para realizar sua execução de forma mais completa e isso no dia a dia do profissionais acaba se tornando mais difícil.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho tem como problemática, como a gestão de processos pode contribuir para melhor administração da unidade de informação, conclui-se que a Gestão de Processos se faz importante de forma geral nas instituições e especificamente no fazer biblioteconômico, as bibliotecas universitárias que possuem como objetivo não só gerar conhecimento a população, promover educação e garantir o conhecimento superior aos alunos da instituição mas também levar conhecimento a população em geral, ou seja, desempenhar seu papel social perante a comunidade precisam diariamente se atualizar e buscar aperfeiçoar o fazer da biblioteconomia em busca de oferecer o melhor serviço para seus usuários. Além disso na problemática buscou-se compreender se os bibliotecários como gestores das bibliotecas pesquisadas desenvolvem a gestão de processos na unidade de informação, por meio da pesquisa conclui-se que das três bibliotecas universitárias da cidade de Goiânia pesquisada todas eles desenvolvem a gestão de processos na unidade em que trabalham, e os profissionais já formados e atuantes compreendem seu papel e importância dentro de uma biblioteca. As Bibliotecas abordadas neste trabalho possuem em estrutura organizacional consistente, compreendem as etapas e ferramentas utilizadas para a gestão de processos e a executam de forma precisa. Já sobre as técnicas desenvolvidas pelos profissionais observa-se que os profissionais entrevistados nesta pesquisa possuem domínio do assunto e todas as etapas questionadas na entrevista foram respondidas de forma clara e detalhada, a maioria dos entrevistados, por exemplo, utilizam ferramentas para o mapeamento de processos, como fluxogramas, possuem pesquisas com o

objetivo de medir a satisfação com cliente e utilizam de práticas para facilitar o acesso dos usuários aos serviços e produtos da biblioteca, entre outros.

A administração de unidades de informação é essencial e durante a graduação de biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, há matérias ofertadas voltadas para administração e o tema de gestão de processos em bibliotecas universitárias se faz relevante e por esse motivo foi abordado neste trabalho, além disso a sociedade em si vem evoluindo diariamente e com isso exige mesmo que de forma indireta a especialização dos profissionais que devem buscar aprender mais diariamente e se garantir como um profissional o mais completo possível, além disso o ideal seria que os profissionais mesmo após o final de sua graduação busquem conhecimentos na área de administração de bibliotecas, sendo essa uma área indispensável em uma unidade.

O desenvolvimento da Gestão de Processos em uma Biblioteca funciona como um manual, onde os profissionais traçam todas as necessidades e oportunidades da instituição e definem os passos a serem seguidos, permitindo assim a otimização do tempo, soluções práticas para resoluções de problemas que podem surgir no dia a dia da instituição, além de permitir o aperfeiçoamento contínuos na organização.

Logo de modo geral a Gestão de Processos é efetiva nas universidades pesquisadas aqui em Goiânia, claro que deve-se levar em consideração que essa pesquisa foi desenvolvida com uma pequena parcela de instituições existentes nas cidades, porém os resultados obtidos foram satisfatórios e mostraram que os profissionais estão no caminho certo para garantir o melhor que uma instituição pode oferecer, por esse motivo ressalta-se a importância da continuidade de pesquisas relacionadas a gestão de processos voltados para a área da Biblioteconomia, garantindo assim uma visão mais ampla aos futuros profissionais e profissionais já formados sobre o tema, novas pesquisas e conseqüentemente evoluções constantes ocasionadas pelo desenvolvimento assertivo da gestão de processos no fazer biblioteconômico.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L.L.P. **A gestão orientada a processos aplicada a uma indústria da moda.** (Dissertação de Mestrado) - Faculdade de Economia e Finanças IBMEC, Rio de Janeiro, 2010.

ARAUJO, V. T. de O. **APLICAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE BPM EM UMA ORGANIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO.** 2015. 82 f. TCC (Doutorado) - Curso de Sistemas de Informação, Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. Disponível em: <https://www.cin.ufpe.br/~tg/2014-2/vtoa.pdf>. Acesso em 24 mai. 21.

BARBALHO, C. R.S. **Estrutura organizacional de bibliotecas universitárias: subsídio para sua composição.**” Repositório - FEBAB, acesso em 14 de março de 2021, <http://repositorio.febab.org.br/items/show/6046>.

BARBEDO, S. A. D.; RIBEIRO, M. L.; MARCELINO, S Castro. **Mapeamento dos processos no serviço de informação e documentação do INPE.** [2009]. 12 p.

CAMERON, K. et al. **Downsizing and redesigning organizations.** In: HUBER, George, GLICK, William (Eds.). *Organizational change and redesign.* New York: Oxford, 1995.

CARVALHO, M. M.; et al. **Gestão da qualidade: teoria e casos.** 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

CHIAVENATO, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração.** 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 634p.

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A. **Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 415.

CUNHA, A. U. do N. **Mapeamento de processos organizacionais na UnB: caso Centro de Documentação da UnB - CEDOC.** 2012. 66 f., il. Monografia (Especialização em Gestão Universitária)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em <https://bdm.unb.br/handle/10483/419>. Acesso em: 24 mai. 21.

CUNHA, M. B. da. **Construindo o futuro: a biblioteca universitária brasileira em 2010.** Ci. Inf., Brasília, v. 29, n. 1, p. 71-89, jan./abr. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/ZwQZqcJ6GGFpdH8M5k4mqVq/abstract/?lang=pt>. Acesso em 24 mai. 21.

DAIER, V. H. T. **FLUXOGRAMAS DE PROCESSOS E FALHAS DE PRODUÇÃO: um quase-experimento em uma empresa do setor de alimentos.** 2016. 68 f. Monografia (Especialização) - Curso de Administração, Universidade de Brasília, Brasília, 2016. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/13941>. Acesso em 24 mai. 21.

DAMASIO, E. O papel das bibliotecas universitárias e da informação para indústria e negócios conforme a “ Lei de inovação ” no contexto científico e tecnológico. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 13. Natal, 2004. **Anais...** Natal, 2004. Disponível em: <http://repositorio.febab.org.br/items/show/4738>. Acesso em 24 mai. 21.

DAVENPORT, T.H. **Process innovation: reengineering work through information technology.** Boston: Harvard Business School Press, 1993.

DUDZIAK, E. A. **A Information Literacy e o Papel Educacional das Bibliotecas.** 2001. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação e Documentação) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. doi:10.11606/D.27.2001.tde-30112004-151029. Acesso em 24 mai. 21.

ENAP. **Gestão de Processos.** Módulo 3. Brasília, 2014. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2332/1/1.%20Apostila%20->

[%20M%C3%B3dulo%203%20-%20Gest%C3%A3o%20de%20Processos.pdf](#). Acesso em 24 mai. 21.

ESPINDOLA, Eduarda. **Gestão por processos: Proposta de Aplicação em uma Indústria de Médio Porte de Juiz de Fora**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção). Faculdade de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Juiz de Fora, 2014. Disponível em: https://www.ufjf.br/engenhariadeproducao/files/2014/09/2013_3_Eduarda.pdf. Acesso em 24 mai. 21.

FAGUNDES, L.; REIS, A. Gestão de processos em unidades de informação: uma análise bibliométrica. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 12; INOVARSE, 3, 2016, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: UFF, 2016. Disponível em: http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_162.pdf. Acesso em: 10 nov. 2019.

FARIA, J. C. **Administração: introdução ao estudo**. 3.ed. São Paulo: Thomson/Pioneira, 1997. 168p.

FAYOL, H. **Administração Industrial e Geral**. São Paulo, Atlas, 1989.

FERREIRA, L. A. **Bibliotecas universitárias brasileiras**: análise de estruturas centralizadas e descentralizadas. São Paulo: Pioneira, 1980. p. 7.

GARCEZ, E. M. S.; RADOS, G. J. V. Biblioteca híbrida: um novo enfoque no suporte à educação a distância. **Ciência da Informação** [online]. 2002, v. 31, n. 2 [Acessado 24 Maio 2021], pp. 44-51. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-19652002000200005>. Acesso em 24 mai. 21.

GARVIN, David. **The processes of organization and management**. Sloan Management Review, v. 39, n. 4, Summer 1998. Disponível em: <https://sloanreview.mit.edu/article/the-processes-of-organization-and-management/#:~:text=A%20unifying%20framework%20for%20thinking,of%20organizations%20and%20managerial%20behavior>. Acesso em 24 mai.21.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas.SA, 2002. 176 p.

GOMES, L.; BARBOSA, M. Impacto da aplicação das tecnologias da informação e comunicação (tics) no funcionamento das bibliotecas universitárias. in Encontro Nacional em Ciência da Informação, 4, 2003, Salvador. **Anais** Salvador: UFBA; ANCIB. 2003

GONÇALVES, J. E. L. **As empresas são grandes coleções de processos**. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 40, n. 1, p. 6-19, jan./mar. 2000.

GONÇALVES, J. E. L. Processo, que processo? **Revista de administração de empresas**, São Paulo, v.40, n.4, p. 8-9, out./dez. 2000b. Disponível em: http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/disciplinas/493_goncalves_2000b.pdf. Acesso em 24 mai. 21.

GONÇALVES, R.B; CERVERÓ, Aurora Cuevas. Políticas e práticas de desenvolvimento de programas de competência informacional em bibliotecas universitárias espanholas. **Ciência da Informação**, Espanha, v. 5, n. 2, p. 118-130, 10 nov. 2017. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/3884/3360>. Acesso em: 05 maio 2021.

HARRINGTON, H, James. **Aperfeiçoando processos empresariais**. São Paulo: Makron

HUBNER, M. L. F; KUHN, A. C. A. BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS COMO ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM. **Biblos: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, [s. l], p. 51-72, 5 ago. 2017. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/6509>. Acesso em 24 mai. 21.

LEMOS, A. A. B. Bibliotecas. In: CAMPELLO, Bernadete Santos; CALDEIRA, Paulo da Terra. (Orgs.) **Introdução às Fontes de Informação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

MACEDO, S. M. S.; ORTEGA, C. D. Unidades de informação: termos e características para uma diversidade de ambientes de informação. **Em Questão**. [S.L.], v. 25, n. 2, p. 326-347, 26 abr. 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.19132/1808-5245252.326-347>. Acesso em 24 mai. 21.

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, W. **A palavra escrita: história do livro, da imprensa e da biblioteca**. 2.ed. São Paulo: Ática, 1996.

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. **Teoria Geral da Administração**: da

MOLINA, M. S. et al. **Investigación procesos y costos en las unidades de información**. Medellín: Universidad de Antioquia, 2004. Disponível em: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/RIB/article/view/10102>. Acesso em: 12 fev. 2021.

PAIM, R. et al. **Gestão de Processos: pensar, agir e aprender**. 1ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PAIM, R.; CARDOSO, V.; CAULLIRAUX, H.; CLEMENTE, R. **Gestão de Processos: pensar, agir e aprender**. Porto Alegre: Bookman, 2009. 234 p.

PAULA, M. A. de; VALLS, V. M. MAPEAMENTO DE PROCESSOS EM BIBLIOTECAS: REVISÃO DE LITERATURA E APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIAS. **Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, [s. l], v. 12, p. 136-1556, 2014. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1598>. Acesso em 24 mai. 21.

PEREIRA, V. **ELABORAÇÃO DE UM MANUAL DE PROCEDIMENTOS EM BIBLIOTECA APOIADA POR MAPEAMENTO CRÍTICO DE PROCESSOS**: o caso da biblioteca da fundação certi. 2013. 97 f. Tese (Doutorado) - Curso de Biblioteconomia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/114043>. Acesso em 24 mai. 21.

PINHEIRO, L. V. R.; FERREZ, H. D. **Tesouro brasileiro de Ciência da Informação**. Rio de Janeiro; Brasília: IBICT, 2014, p. 208.

PRADELLA, S. **Gestão de Processos**: uma metodologia redesenhada para a busca de maior eficiência e eficácia organizacional. *Revista Gestão & Tecnologia*, [s. l.], v. 13, p. 94-121, 2013. Disponível em: <http://revistagt.fpl.edu.br/get/article/view/486>. Acesso em 24 mai. 21.

REBELO, A. M. **A biblioteca universitária**: desafios e oportunidades para o profissional da informação. 2011. 76 f. Tese (Doutorado) - Curso de -, Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2011. Cap. 2. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3177/1/DM_12730.pdf. Acesso em: 13 nov. 2019.

REIS, M. M. de O; BLATTMANN, U. **Gestão de processos em bibliotecas**. *Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, Campinas, v. 1, n. 2, p. 1-17, jan./jun. 2004. revolução urbana à revolução digital. 4. ed. São Paulo, Atlas, 2006^a. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/2077>. Acesso em: 24 mai. 21.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do Trabalho Científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2015.

SILVA, L. C. da. **Gestão e melhoria de processos**: conceitos, técnicas e ferramentas. São Paulo: Brasport Livros e Multimídia Ltda., 2015. p. 146.

SOUZA, D. G. de. **Metodologia de Mapeamento para Gestão de Processos**. 2014. 92 f. Dissertação (Doutorado) - Curso de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/139426/000989851.pdf>. Acesso em 24 mai. 21.

TESSARI, R.. **Gestão de processos de negócio**: um estudo de caso da BPMN em uma empresa do setor moveleiro. 2008. 91f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2008. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/428/Dissertacao%20Rogerio%20Tessari.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 24 mai. 21.

TRIGUEIRO, F. M. C; MARQUES, N. de A. **Teorias da Administração I**. 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2014. 172 p.

VALENTIM, M. L. P. **Gestão de Unidades de Informação**. São Paulo: Editora Febab, 217. 328 p.

VEIGA, C. G. **História da Educação**. São Paulo: Ática, 2007.

VERGUEIRO, W.; MIRANDA, A. C. D. **Administração de unidades de informação**. – Rio Grande, RS: Ed. da FURG, 2007. __ p 136: il. ; 21 cm.

<http://sites.pucgoias.edu.br/home/sibi/sobre/>, acesso em 12/11/2019 às 18:12.

<https://www.dicio.com.br/>, acesso em 13/09/2020 às 22:12

<https://www.ifg.edu.br/bibliotecas?showall=&start=6>, acesso em 12/11/2019 às 18:25